

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Serahsî'nin el-Usûl'ü ve Gazzâlî'nin el-Müstasfâ'sına Göre
DELÂLETÜ'N-NASS

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Yasin KILAR

Enstitü Anabilim Dalı : TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ
Enstitü Bilim Dalı : İSLÂM HUKUKU

Bu tez 16/7/1998 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği /oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet ERKAL Doç. Dr. Faruk BEŞER Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZCAN

Jüri Başkanı

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

ÖNSÖZ

İslâm Hukuku Bilim Dalında lisansüstü öğretim görmek isteyenler için pekçok alternatif vardır. Yaklaşık on asırlık zengin bir mirastan herkese düşecek bir pay mutlaka bulunmaktadır. Bu muhteşem birikimin üzerine eğileceğiniz zaman, şu üç seçenikle karşı karşıya kalırsınız: "Usûl", "Füru' ", "Tarih"... Usûl, füru'un temelini oluşturur. "Aslı sabit, fer'i de semadadır." (İbrahim, 24) ayetine göre, fer'i semada olan şeyin adı asl'dır. Aslında usûl'ü usûl yapan, füru'udur. Kendisinden istifade edilerek çözümler üretilmeseydi, usûl'ün usûl olduğunu nereden bilecektik... Tarih de, bütün bu yapılanların anlatılmasından ibarettir.

Temelde, Hz. Peygamber'in Kur'ân'ı anlama ve anlatma çabasına dayanan, güzel ve büyük insanların asırlarca elbirliğiyle ortaya koymuş oldukları "Usûl" ün, Allah'ın Kitâbı'nı anlamak için gerekli ve yeterli bir donanım olduğu düşüncesi içinde, ileride tarafımızdan yapılması planlanan geniş kapsamlı araştırmalara bir hazırlık olsun diye kaleme alınan bu mütevazi çalışma, nassların yorumlanmasını esas alan Delâletü'n-Nass ilkesini Fukahâ ve Müttekellimîn perspektifinden incelemeyi hedeflemektedir. Böyle bir konu, Hz. Peygamberin Kur'ân nasslarını yorumlama anlayışını ve oradan hareketle Sünneti yorumlama tekniğinin tarihi seyr içinde gelişim noktasını tahlil ederek, günümüzde, her iki kaynağa temeli sağlam çağdaş yaklaşım yöntemlerini tesbite ve uygulamalara katkısı olacağından dolayı seçilmiştir. Kur'ân ve Sünnet karşısında sorumluluk bilincini taşıyan insanlar, ilk aşamada nassları anlayarak olaylarla bağlantısını kurmak ve ikinci aşamada da onları yorumlayarak uygulama alanını genişletmekle yükümlüdür. İslâm Usûl Hukuku'nun tarihi süreç içinde gelişimi incelendiğinde gerek Fukahâ ve gerekse Müttekellimîn usûlcülerinin bu konuda belirli yöntemler geliştirdikleri görülmektedir. Bunların en başında da Delâletü'n-Nass - Mefhûm-ı Muvâfakât ifadesi ile literatüre geçmiş olan yorum yöntemi gelmektedir. Bu konu, her iki ekolün ileri temsilcisi konumunda bulunan Serahsî (1090M-483H) ve Gazzâlî'nin (1111M-505H) bilimsel yaklaşımları esas alınarak incelenmiştir.

Bu vesileyle; bizleri bağrına basan yeşil Sakarya ilimize, kapılarını açan Sakarya Üniversitesi'ne, öğrenci olarak kabul eden Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, ilmen ve ahlâken kendilerinden istifade ettiğimiz İslâm Hukuku Bilim Dalı değerli öğretim üyeleri: Prof. Dr. Cevat Akşit, Doç. Dr. Faruk Beşer, Yrd. Doç. Dr. Osman Şekerci, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan hocalarımıza, hâssaten, kendisinden moral ve teşvik açısından pekçok yardım gördüğümüz danışman hocamız Prof. Dr. Mehmet Erkal beye, sonsuz şükranlarımızı arz ederiz.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	v
ÖZET	vi
SUMMARY	vii
GİRİŞ	1
1. İslâm Hukuku'nda Nass'ların Yorumlanması	1
1.1. Fukahâ Ekolü'ne Göre Nass'ların Yorumu	1
1.2. Mütekellimîn Ekolü'ne Göre Nass'ların Yorumu	4
1.3. Memzûc Ekole Göre Nass'ların Yorumu	7
1.4. Fukahâ ve Mütekellimîn Ekollerinin Karşılaştırılması	7
2. Beşerî Hukuk'ta Kanunların Yorumlanması	9
2.1. Yorum Türleri	9
2.2. Yorumlama Yöntemleri	10
2.3. Yorumlamada Yararlanılan Mantık Kuralları	11
1. İSLÂM HUKUK METODOLOJİSİNDE NASS'LARI YORUMLAMA YÖNTEMLERİNDEN DELÂLETÜ'N-NASS	14
1.1. Delâletü'n-Nass'ın Tanımı	14
1.2. Delâletü'n-Nass'ın Unsurları	17
1.2.1. Mantûk	17
1.2.2. Mantûk'un Hükmü	18
1.2.3. İllet	19
1.2.4. Meskûtü'n-Anh	20
1.3. Delâletü'n-Nass'ın Çeşitleri	21
1.4. Delâletü'n-Nass'ın Delil Oluşu	22
1.5. Delâletü'n-Nass'ın Uygulanması	23
1.5.1. Kitâb'a Uygulanması	23
1.5.2. Sünnet'e Uygulanması	25

2. SERAHSÎ VE GAZZÂLÎ'YE GÖRE DELÂLETÜ'N-NASS	27
2.1. Delâletü'n-Nass'ın Tanımı	27
2.1.1. Serahsî'ye Göre	27
2.1.2. Gazzâlî'ye Göre	28
2.1.3. Değerlendirme	29
2.2. Delâletü'n-Nass'ın Unsurları	30
2.2.1. Serahsî'ye Göre	30
2.2.2. Gazzâlî'ye Göre	31
2.2.3. Değerlendirme	32
2.3. Delâletü'n-Nass'ın Çeşitleri	32
2.3.1. Serahsî'ye Göre	32
2.3.2. Gazzâlî'ye Göre	33
2.3.3. Değerlendirme	34
2.4. Delâletü'n-Nass'ın Delil Oluşu	34
2.4.1. Serahsî'ye Göre	34
2.4.2. Gazzâlî'ye Göre	35
2.4.3. Değerlendirme	36
2.5. Delâletü'n-Nass'ın Uygulanması	36
2.5.1. Serahsî'ye Göre	36
2.5.2. Gazzâlî'ye Göre	38
2.5.3. Değerlendirme	39
SONUÇ VE ÖNERİLER	40
KAYNAKLAR	41
ÖZGEÇMİŞ	43

KISALTMALAR

a.s.	aleyhisselâm
b.	bin
c.c.	celle celâluhu
h.	hicrî
hz.	hazreti
m.	milâdî
ö.	ölümü
r.a.	radıyallahu anh
s.a.v.	sallallahu aleyhi ve sellem
sh.	sayfa
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
v.d.	ve devamı

ÖZET

Devletler hukuk temeli üzerinde kaimdirler. Hukuka kanunların tatbikatı ile ulaşıldığından dolayı, beşerî hukuklarda kanunların anlaşılıp yorumlanması için birtakım usûller geliştirilmiştir. İşte bunun gibi, İslâm Hukuku'nda da kanunlara temel teşkil eden nass'ların, Şâri' in iradesi doğrultusunda en güzel şekilde anlaşılıp yorumlanması için birtakım usûller geliştirilmiştir.

İslâm Hukuku'nda bu usûller temelde iki yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlardan biri Fukahâ Ekolü diye bilinen Hanefî, diğeri de Mütekellimîn diye bilinen Şâfiî Ekolü'dür. Her iki ekol de Kur'ân ve Sünnet nass'larının yorumlanması hususunda iki ana taksîme gitmişler, bunu, "nass'ın bir bütün olarak cümle halinde yorumlanması" ve "nass'ın parçalanarak kelime kelime yorumlanması" şeklinde ifade etmişlerdir. Yine, "nass'ın bir bütün olarak cümle halinde yorumlanması" nı da iki ana bölüme ayırmışlardır. Fukahâ Ekolü buna "Sözlü Olmayan Delâlet" ve "Sözlü Olan Delâlet" derken, Mütekellimîn Ekolü "Sözün Delâleti" ve "Mananın Delâleti" adını vermiştir.

Bu çalışmanın temelini; Fukahâ Ekolü'nün "Sözlü Olan Delâlet" içinde mütâlaa ederek "Delâletü'n-Nass", Mütekellimîn Ekolü'nün "Mananın Delâleti" içinde mütâlaa ederek "Mefhûm-ı Muvâfakât" dedikleri konu teşkil etmektedir. Her iki ekolden örnek birer kitap alınarak "Serahsî'nin el-Usûl'ü" ve "Gazzâlî'nin el-Müstasfâ'sı" na göre bu çalışma yapılmıştır.

SUMMARY

Nations are dependent on law. Since law consists of acting rules, in human made laws various methods to interpret them are developed. Likewise, in Islamic law various methods have been developed in order to gain insight to the verses of the Qur'an in accordance with the will of God, covering a canon law which constitutes the basis for the rules.

The methods developed in Islamic law has its sources in two approaches. The first is called the Fukaha School and the second is Mutakallimin School. Both schools brought two main categorizations in the interpretation of the verses of canonic law, which are stated as interpretation of the canonic law as a whole and word for word. The former method has a further classification by both schools. While the Fukaha School name them as "guidance in words" and "guidance without words", the Mutakallimin School regards them as "guidance of the word" and "guidance of meaning".

The present study deals with the Fukaha School's understanding of "guidance of canonic law" which they classify in "guidance in words" category; and the Mutakallimin School's understanding of "inferred meaning" which they classify in "guidance of meaning" category. The study concentrates on two major works in the field of Islamic law, which are Sarahsi's book al-Usul, and Gazzali's al-Mustasfa.

GİRİŞ

1. İslâm Hukuku'nda Nass'ların Yorumlanması

İslâm Hukuku'nun üzerinde ittifak edilmiş olan aslî kaynakları dörttür. Kitâb, Sünnet, İcma', Kıyas. Bu kaynaklardan ilki olan Kitâb, ikincisi olan Sünnet'e kaynaklık etmektedir. Sonra, Kitâb ve Sünnet ikisi birden, diğer ikisi olan İcma' ve Kıyas'a kaynaklık etmektedirler. Kitâb ve Sünnet'ten elde edilen hükümlerin bir kısmı gerek İcma', gerek Kıyas ve gerekse diğer fer'i kaynaklar diye bilinen yöntemlere, yani usûl kaidelerine dayanılarak ortaya konulmaktadır. Hükümlerin bir kısmı da, Kitâb ve Sünnet nass'larını en güzel, en doğru biçimde anlayabilme ve en sıhhatli şekilde yorumlama yöntemine dayanmaktadır. (Zehra, 1990:75-76; Atar, 1988:24-25; Hallâf, 1985:195-197; Zeydan, 1993:140-142; Şa'bân, 1990:39-41)

Kitâb ve Sünnet'i anlamak için ortaya konulan usûl kaideleri, usûl ekollerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Usûl ekollerinin başlıcaları olan Fukahâ ve Mütakellimîn ekolleri, diğer ekollere de temel teşkil etmişlerdir. Burada nass'ların yorumu, "Lafzın Manaya Delâleti" yani lafızların manayı ifade yöntemleri açısından temel ekollere göre ele alınacaktır. Bu yorum yöntemleri; ya lafızların doğrudan ibâresi, ya işâreti, ya iktizâsı, ya da nass'ın bir bütün olarak ifade ettiği siyak-sibak ve gaye unsurlarından oluşan anlamının kapsamı ile yapılır.

1.1. Fukahâ Ekolü'ne Göre Nass'ların Yorumu

Fukahâ Ekolü'ne göre eser yazan müellifler, usûl kaidelerini pratik fıkihtan çıkarmışlar, imamlarından kendilerine kalan fıkıh mirasından hareketle, ortaya konulmuş bulunan çözümlerin ve ictehadların ne gibi kurallara ve usûllere dayanılarak yapılmış olabileceğini araştırmışlar, tümevarım metodu ile, sonuçlardan hareketle genel kurallara ulaşmışlardır. Bu usûle göre eser yazan müelliflerin Hanefî mezhebine bağlı fakihler olması dolayısıyla bu ekol "Hanefî Metodu" olarak da adlandırılır. (Zeydan, 1993:33; Atar, 1988:13; Şa'bân, 1990:30; Hallâf, 1985:191; Yavuz, 1993:90)

Fukahâ Ekolü'nde müellifler delâleti, "Lafzi Olmayan Delâlet" ve "Lafzi Olan Delâlet" şeklinde ikiye ayırırlar. Lafzi olmayan delâlete "Zarûret Beyanı" adını verirler. Lafzi olan delâleti ise dört kısımda mütalaa ederler: "İbâre'nin Delâleti", "İşâret'in Delâleti", "Nass'ın Delâleti", "İktizâ'nın Delâleti". (Karaman, 1964:84-87; Hınn, 1993:91; Zehra,

1994:I:239; Imrî, 1988:50, Şa'bân, 1990:333; Atar, 1988:225; Yavuz, 1993:106; Zehra, 1990:126)

"Zarûret Beyanı": Açıklanmasına ihtiyaç duyulan bir hususun, söz yerine sükût veya fiille bir nev'i açıklanmasıdır. Dört bölüme ayrılır:

1- Hz. Peygamberin bir işin yapıldığını görüp, bir sözü duyup susması zarûret beyanı kabilindedir. Çünkü O'nun, başkalarının fiil ve sözleri karşısında susmaları, o şeylerin meşrû oldukları hususunda birer beyandır, onları tasdiktir. (Bilmen, 1988:I:98; Karaman, 1964:84; Atar, 1988:244-245)

2- Mantûk (söylenen) hükmünde olan meskût'ün-anh (söylenmeyen) zarûret beyanı kabilindedir. Bir kişi ortağına "kazandığımız malın yarısı senin olsun" dediği zaman, "diğer yarısı da benim olsun" demiş gibi olur. (Bilmen, 1988:I:97; Karaman, 1964:84; Atar, 1988:244)

3- İhtiyaç zamanında susmak da zarûret beyanı kabilindedir. Velinin, reşid olmayan mümeyyiz çocuğunu alışveriş yaparken görüp birşey dememesi, ona izin verdiğine delâlet eder. (Bilmen, 1988:I:98; Karaman, 1964:85; Atar, 1988:245)

4- Söz uzamaması için bazı kelimeleri söylememek (hazfetmek) zarûret beyanı kabilindedir. "Benim yüz ve bir dirhem borcum vardır" sözünde, yüz kelimesinden sonra dirhem hazfedilmiştir ama, "yüzbir dirhem borcum vardır" anlaşılır. (Bilmen, 1988:I:97-98; Karaman, 1964:85; Atar, 1988:245)

"İbâre'nin Delâleti": Nass'ın ibâresinin yani lafızlarının, bizzat kendilerinden anlaşılmanaya delâlet etmeleridir. Bu, ister doğrudan doğruya kastedilen, isterse dolayısıyla kastedilen mana olsun, lafzın söylenişinin gayesidir. Bu çeşit delâlete "nass'ın harfi manası" da denir. "Allah alışverişi helal ve faizi haram kıldı." (Bakara, 275) ayetinden iki hüküm anlaşılır. Bunlar; "alışverişin helal ve faizin haram olduğu", "alışverişin faiz gibi olmayıp farklı şeyler olduğu" hükümleridir. Ayet, "alışveriş de faiz gibidir" diyen kimselere reddiye olarak indirildiği için, özellikle kastedilen ikinci manasıdır. Fakat, ibâresinden bizzat anlaşılman birinci manasıdır. Şu halde her iki manası da "ibâre'nin delâleti" dir. (Zehra, 1990:126-127; Hallâf, 1985:328; Bilmen, 1988:I:86-87; Şa'bân, 1990:334; Zeydan, 1993:334-335; Zehra, 1994:I:239-240; Atar, 1988:226; Karaman, 1964:85)

"İşâret'in Delâleti": Nass'ın, ibâresinden anlaşılmayan, fakat, ibârenin kaçınılmaz bir neticesi olarak ibâre ile hedeflenmeyen bir manaya delâlet etmesidir. Bu mana, "ibârenin delâleti" nden hareketle dolaylı olarak sözün ifadesinden anlaşılır. Bizzat ibâreden elde edilmez. Nass, bu hüküm için sevkedilmemiştir, fakat, bu hüküm de anlaşılır. "Açık İşâret" ve "Kapalı İşâret" olarak iki kısma ayrılır: (Zehra, 1990:127; Karaman, 1964:85-86; Bilmen, 1988:I:87; Hallâf, 1985:329; Atar, 1988:226; Şa'bân, 1990:335-338; Zehra, 1994:I:240-241; Zeydan, 1993:336-338)

Anlaşılması az düşünmekle olana "Açık İşâret" denir. "Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı...Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayrılıncaya kadar yiyin, için." (Bakara, 187) ayetinde, fecrin doğuşuna kadar eşlerle cinsî münasebetin câiz olduğunu "ibâre'nin delâleti" bildirir. İşâretiyle de, fecrin doğuşu esnasında cünüp bulunan kişinin orucunun geçerli olduğunu bildirir. Bu, ayetin açık işâretidir. (Zeydan, 1993:336-338; Zehra, 1990:127; Atar, 1988:226; Şa'bân, 1990:335-338)

Anlaşılması çok düşünmekle olana "Kapalı İşâret" denir. "Biz insana, ana-babasına iyilikle muamele etmesini tavsiye ettik. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. (Ana karnında) taşınması ve süttten kesilmesi otuz aydır." (Ahkâf, 15) ayeti ile, "Biz insana ana-babasına (iyi davranmasını) tavsiye ettik. Anası onu zafiyetten zafiyete düşerek taşımıştır. Onun (memeden) ayrılması da iki yıl içinde olmuştur." (Lokmân, 14) ayetinin birlikte ele alınması suretiyle işâret yoluyla, hamilelik müddetinin en az altı ay olduğu anlaşılır. Bu, ayetin kapalı işâretidir. (Şa'bân, 1990:335-338; Zehra, 1990:127; Atar, 1988:226; Zeydan, 1993:336-338)

"Nass'ın Delâleti": Nass'la ifade edilen mananın aynı gerekçe ile başka bir olaya aktarılmasıdır. Nass , ibâresiyle bir hükme delâlet eder ve bu hüküm, illetteki müştereklik sebebiyle bir başka olaya da tatbik edilebilirse, nass'ın bu ikinci hükmü ifade etmesine "nass'ın delâleti" denir. "Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa, onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle." (İsrâ, 23) ayeti, ana-babaya "öf" demenin haram kılındığını ibâresiyle belirtmektedir. Bunun illeti ana-babaya eziyet vermektir. Şu halde, ana-babaya eziyeti daha çok veren dövmek, sövmek ve bunun gibi davranışlar evleviyetle haramdır. Çünkü onlardaki eziyet daha çoktur. Nass'ın delâleti yoluyla bu manalar da anlaşılmaktadır. Bazı usûlcüler bu konuda "celî kıyas", "evleviyet yöntemi", "fahve'l-hitâb", "lahni'l-hitâb" ve "mefhûmü'l-muvâfakât" kavramlarını kullanmışlardır. Bu konu gelecek bölümlerde daha detaylı olarak ele

alınacaktır. (Pezdevî, 1308:I:73; Semerkandî, 1984:398 v.d.; İbn-i Melek, 1315:525; Dihlevî, 1994:I:500; Zeydan, 1993:339-340; Şa'bân, 1990:338-339; Zehra, 1994:I:241-242; Bilmen, 1988:I:88-90; Hallâf, 1985:332-333; Atar, 1988:227; Karaman, 1964:86; Abdülhamîd, 1425:357-359; Zehra, 1990: 128-129; Yavuz, 1993:108; Hınn, 1993:95)

"İktizâ'nın Delâleti": Lafzın, doğru veya şer'i yönden sağlıklı anlaşılabilmesi kendisine bağlı olan ve ibârede yer almayan bir lafzın takdir edilmesiyle, manaya delâlet etmesidir. Bu lafzın takdirinin doğurduğu mana varsayılmadığı zaman nassın maksadı tam olarak anlaşılabilir. Bu mana aslında vardır fakat ibârede hazfolunmuştur. "Ümmetimden hata, unutmama ve zor karşısında yaptıkları şeyler kaldırıldı." (İbn-i Mâce, Talâk:16) hadisinde, ümmetten kaldırılanın bunların günahı olduğu "iktizâ'nın delâleti" ile anlaşılabilir. Çünkü, ümmette hata, unutmama ve bunun gibi hadiseler devam etmektedir. Burada lafzın gerekli kıldığı mana günahın kaldırıldığıdır. (Dihlevî, 1994:I:500; Şa'bân, 1990:340; Zehra, 1990:130; Imrî, 1988:258-259; Bilmen, 1988:I:90-91; Hallâf, 1985:334; Karaman, 1964:86-87; Atar, 1988:227-228; Zehra, 1994:I:243-244)

1.2. Mütakellimîn Ekolü'ne Göre Nass'ların Yorumu

Bu metoda göre eser yazan müellifler, usûl kurallarını delillerden hareketle ortaya koymuşlardır. Delilleri yorumlayarak, bunların desteklediği kuralları çıkarmaya çalışmışlar, imamlarından nakledilen çözümlere uyup uymadığına bakmaksızın, delillere aykırı düşen kuralları reddetmişlerdir. Kuralların açıklanmasında pek fazla örneğe yer vermemişler, nazarî olarak kuralları zikretmişlerdir. Mantık ilminde "tümünden gelim" metodunu kullanmışlar, genel kaidelerden hükümler çıkarmışlardır. Bu şekilde çalışma yapanların Kelâm âlimleri olması dolayısıyla bu ekole "Mütakellimîn Ekolü", çoğunluğunun Şâfiî mezhebine bağlı olması dolayısıyla "Şâfiî Metodu" adı da verilir. (Zeydan, 1993:33; Zehra, 1990:29-30; Atar, 1988:13-14; Şa'bân, 1990:30; Yavuz, 1993:90)

Mütakellimîn Ekolü'nde müellifler delâleti, "Delâlet-i Mantûk" ve "Delâlet-i Mefhûm" şeklinde ikiye ayırırlar. Delâlet-i Mantûk'u, "Sarîh Mantûk" ve "Gayr-ı Sarîh Mantûk" diye mütalaa ederler. Sarîh Mantûk, Fukahâ Ekolü'ndeki "İbâre'nin Delâleti" dir. Gayr-ı Sarîh Mantûk ise, Fukahâ Ekolü'ndeki "İşâret'in Delâleti" ve "İktizâ'nın Delâleti" ile birlikte "İmâ'nın Delâleti" ni ihtiva eder. Delâlet-i Mefhûm'u, "Mefhûm-ı Muvâfakât" ve "Mefhûm-ı Muhâlefet" şeklinde ikiye ayırırlar. Mefhûm-ı Muvâfakât, Fukahâ Ekolü'ndeki "Nass'ın Delâleti" olup ilerde detaylı olarak anlatılacaktır. (Râzî, 1992:I:385;

Âmidî, 1986:I:36; İsnevî, 1343:II:32; Dihlevî, 1994:I:500-501; Endülûsî, 1996:290-291; Bilmen, 1988:I:91; Şa'bân, 1990:344; Atar, 1988:229; Hınn, 1993:98-100)

Konuyla ilgili olarak verilen bu bilgilerden sonra, burada, Mütেকellimîn Ekolü'nün Fukahâ Ekolü'nden farklı olan tarafları ele alınacaktır.

"Îmâ'nın Delâleti": Sözde, vasfın ve hükmün birlikte kullanılmasının, vasfın, o hükmün illeti olduğunu göstermesidir. "Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin." (Mâide, 38) ayeti bu çeşit delâlete örnektir. Burada, "hırsızlık" vasfıyla "ellerini kesin" hükmü birlikte zikredildiğinden, vasfın o hükmün illeti olduğu anlaşılmaktadır. (Gazzâlî, 1994:165; Dihlevî, 1994:I:501; Hınn, 1993:100-101)

"Mefhûm-ı Muhâlefet": Söylenenin hükmünün, hükümde dikkate alınan kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle, söylenmeyen hakkında geçersiz olduğuna delâlet etmesidir. Söz söylenmeyen konuda, söylenenin tersine hüküm çıkarmaktır. "De ki, bana vahyolunanda leşten, akan kandan... başka bir şeyin haram olduğunu görmedim." (En'am, 145) ayetinde, "kan" lafzı "akan" kaydıyla kayıtlanmıştır. Mefhûm-ı muhâlifi "akmayan" kandır. Ayet akan kanın haram olduğunu bildirirken, akmayan kanın helal olduğunu bildirir gibidir. (Bilmen, 1988:I:91-93; Hallâf, 1985:337; Zehra, 1994:I:251; Zeydan, 1993:343; Hınn, 1993:103; Zehra, 1990:134; Şa'bân, 1990:345; Atar, 1988:230; Yavuz, 1993:109-110)

Söylenenin hükmüne konan kayıtlar bakımından mefhûm-ı muhâlefet beş kısma ayrılır: Sıfat, Şart, Gaye, Aded ve Lakab mefhûmları.

"Sıfat Mefhûmu": Hükmü bir sıfatla (vasıf) kayıtlanan nass'ın, o sıfatın bulunmadığı durumlarda, hükmünün zıddına delâlet etmesidir. "Zengin alacaklısını oyalaması zulümdür." (Buhârî, İstikrâz:12) hadisinde, "zengin" sıfatı bulunduğu dolayısı, zengin olmayan kimsenin alacaklısını oyalamasının zulüm olmadığı mefhûm-ı muhâlifi ile anlaşılır. (Zehra, 1990:138; Atar, 1988:230; Zeydan, 1993:343; Zehra, 1994:I:255-256; Şa'bân, 1990:345-346; Hınn, 1993:121-122)

"Şart Mefhûmu": Hükmü bir şartla kayıtlanan nass'ın, o şartın bulunmadığı durumlarda, hükmünün zıddına delâlet etmesidir. "Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın." (Talâk, 6) ayetinde, "hamilelik" şartı zikredildiğinden, baîn talâkla boşanıp da hamile olmayan kadınlara karşı nafaka yükümlülüğünün bulunmadığı

mefhûm-ı muhâlifî ile anlaşılır. (Şa'bân, 1990:346; Zeydan, 1993:344-345; Zehra, 1994:I:256; Hallâf, 1985:338; Atar, 1988:231; Zehra, 1990:139; Hınn, 1993:122)

"Gaye Mefhûmu": Hükümü bir gaye (sınır, hudut, son) ile kayıtlanan nass'ın, o gayenin ötesi ve sonrası hakkında, hükmünün zıddına delâlet etmesidir. "Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için." (Bakara, 187) ayetinde, "ayırt edilinceye kadar" lafzı bir sınırı göstermektedir. Bu sınırdan sonra yiyip, içmenin câiz olmadığı mefhûm-ı muhâlifî ile anlaşılır. (Zehra, 1994:I:256; Zeydan, 1993:345-346; Atar, 1988:231-232; Zehra, 1990:139; Şa'bân, 1990:346; Hınn, 1993:122)

"Aded Mefhûmu": Hükümü bir aded (sayı) ile kayıtlanan nass'ın, o aded dışında, hükmünün zıddına delâlet etmesidir. "Zina eden kadın ve erkekten herbirine yüz sopa vurun." (Nûr, 2) ayetinde, "yüz" adedi zikredildiğinden, bu aded dışında -az veya çok- vurma'nın câiz olmadığı mefhûm-ı muhâlifî ile anlaşılır. (Zehra, 1990:140; Şa'bân, 1990:346-347; Atar, 1988:232; Zehra, 1994:I:257; Zeydan, 1993:346; Hınn, 1993:122)

"Lakab Mefhûmu": Hükümü belirli özel veya cins isme bağlanmış bulunan nass'ın, başka özel veya cins isimlerde hükmünün zıddına delâlet etmesidir. Buradaki özel isimden maksad, sıfata değil de zata delâlet eden lafızdır. Cins isimden maksad, sıfata değil de cinse veya nev'e delâlet eden lafızdır. "Muhammed Allah'ın Resûlüdür." (Fetih, 29) ayetinde, "Muhammed" özel ismi zikredildiğinden, Muhammed'den başkasının Allah'ın Resûlü olmadığı mefhûm-ı muhâlifî ile anlaşılır. Yine aynı şekilde, "Buğday zekâta tabidir." (Ahmed b. Hanbel, 5:179) hadisinde, "buğday" cins ismi zikredildiğinden, buğdayın dışında kalan toprak mahsullerinin zekâta tabi olmadığı mefhûm-ı muhâlefet ile anlaşılır. (Hallâf, 1985:338; Zehra, 1994:I:255; Zeydan, 1993:347; Atar, 1988:232; Zehra, 1990:137-138; Hınn, 1993:122)

Mefhûm-ı muhâlefet'in bu şekilde kısımlara ayrılmasına rağmen, bunların hepsi makbul birer delil olarak kabul edilmez. Hanefîler, mefhûm-ı muhâlefetî Kur'an ve Sünnet nass'larını yorumlamak için sahih bir yol olarak görmezler. Onlara göre; nass'larda yer alan kayıtlar çok çeşitli maksatlara binaen konur, belirli bir maksat için konduğunu varsayamayız. Şâri'in sözündeki bütün maksatları kavrayamayız. Bu yüzden, mefhûm-ı muhâlefet Şâri'in sözü hakkında hüccet değildir. Fakat, insanların gayelerini anlayabildiğimizden dolayı, insanların sözleri hakkında hüccettir. (Şa'bân, 1990:347-349; Zehra, 1994:I:251-253; Hallâf, 1985:338-342; Zeydan, 1993:349-350; Zehra, 1990:134-137; Atar, 1988:233-234; Hınn, 1993:123)

Hanefîler'in dışındaki Cumhûr-ı Ulemâ'ya (Şâfiî'ler ve diğer usûlcüler) göre mefhûm-ı muhâlefet, -lakab mefhûmu dışında- Kur'an ve Sünnet nass'larını yorumlamak için sahih bir yoldur ve onunla amel etmek gerekir. Ancak, lakab mefhûmu ile amel etmeyi câiz görmezler. Bunlara göre; nass'larda yer alan kayıtlar mutlaka bir maksada binaen konmuştur. Müctehid, herhangi bir nass'daki kaydın ne maksatla konduğunu araştırıp, hükmün, kaydın bulunduğu durumlara tahsis edilmesi ve kaydın bulunmadığı durumlarda yok sayılması dışında bir maksadın olmadığını anlarsa, nass'ı bu kayda göre yorumlaması ve kaydın bulunmadığı durumlarda mefhûm-ı muhâlefete göre amel etmesi gerekir. Aksi takdirde kaydın zikredilmesi gayesiz ve faydasız sayılmış olur. Şâri'in sözleri için ise bu durum düşünülemez. (Şa'bân, 1990:347-349; Zehra, 1994:I:253-254; Atar, 1988:233-234; Hallâf, 1985:338-342; Zeydan, 1993:349-350; Zehra, 1990:134-137; Hınn, 1993:123)

1.3. Memzûc Ekole Göre Nass'ların Yorumu

Memzûc Ekol'de müellifler, Fukahâ ve Mütekellimîn ekollerinin nitelik ve özelliklerini biraraya getirmek suretiyle yeni eserler telif etmişlerdir. Bu kitaplarda, delillerin desteklediği usûl kaideleri mücerred olarak ele alınmakta, sonra bunların tatbikine geçilerek, kaideler, imamlardan nakledilen fer'i meselelere uygulanıp sonuca bağlanmaktadır. Her iki ekolde de pek çok eserler telif edilmiş, daha sonraki devirlerde yetişen Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî ve Ca'ferî mezheplerine mensup âlimler bu ekole göre eserler ortaya koymuşlardır. (Zehra, 1990:33; Zeydan, 1993:33; Atar, 1988:14)

1.4. Fukahâ ve Mütekellimîn Ekollerinin Karşılaştırılması

Fukaha ve Mütekellimin Ekollerinin özellikleri gözönünde bulundurulduğu zaman şu tablo ortaya çıkmaktadır:

1- Fukahâ Ekolü'nde müellifler delâletleri, "sözlü olmayan delâlet" ve "sözlü olan delâlet" şeklinde iki kısma ayırmışlar, sözlü olan delâleti de dört kısımda mütalaa etmişlerdir. Mütekellimîn Ekolü'nde ise müellifler delâletleri, "delâlet-i mantûk" ve "delâlet-i mefhûm" olarak iki kısma ayırmışlar, sonra her iki kısmı da tekrar ikiye ayırmışlardır.

2- Fukahâ Ekolü'ne göre "zarûret beyanı", "ibâre'nin delâleti", "işâret'in delâleti", "nass'ın delâleti" ve "iktizâ'nın delâleti" diye beş çeşit delâlet yolu varken; Mütekellimîn Ekolü'ne göre "ibâre'nin delâleti", "işâret'in delâleti", "iktizâ'nın delâleti", "îmâ'nın

delâleti", "mefhûm-ı muvâfakât" ve "mefhûm-ı muhâlefet" diye altı çeşit delâlet yolu vardır.

3- Fukahâ usûlcüleri delâletleri nass'la ilişkili kabul ederek "nass'ın ibâresi", "nass'ın işâreti", "nass'ın delâleti", "nass'ın iktizâsı" şeklinde taksîm etmişler; Mütekellimîn usûlcüleri ise delâletleri lafızla ilişkili kabul ederek, "delâlet-i mantûk" (lafzın doğrudan içerik anlamı) ve "delâlet-i mefhûm" (lafzın dolaylı kapsam alanı) şeklinde taksîm etmişlerdir.

4- Her iki ekol delâletlerin bir kısmında birleşmektedir. Fukahâ'nın "ibârenin delâleti", "işâretin delâleti" ve "iktizânın delâleti" dediğine Mütekellimîn de aynı adı verir.

5- Mütekellimîn'in "îmâ'nın delâleti" dediğini, Fukahâ "ibâre'nin delâleti" içinde mütalaa ederler.

6- Mütekellimîn'in kabul ettiği "mefhûm-ı muhâlefet", Fukahâ tarafından kabul edilmemekte ve fâsid istidlâl şekillerinden sayılmaktadır.

7- Fukahâ tarafından "sözlü olan delâlet" içinde zikredilen "nass'ın delâleti", Mütekellimîn tarafından "delâlet-i mefhûm" içinde zikredilerek "mefhûm-ı muvâfakât" adı verilmiştir.

Bu karşılaştırmadan her iki ekolün de yaklaşık olarak aynı sonuçlara vardığı, muhtevaların aynı olduğu, ihtilafın yalnızca bazı isimlerde ve sınıflandırmada bulunduğu anlaşılmaktadır.

2. Beşerî Hukuk'ta Kanunların Yorumlanması

Bilindiği üzere, her devletin kendisine mahsus kanunları ve mevzuatı vardır. Devletlerin hukuku da, bu kanunların ve mevzuatın gösterdiği ve öngördüğü doğrultuda gelişme gösterir. Bunun en bariz misali olarak şu madde zikredilebilir:

"Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." (T.C. Anayasası, madde:11)

Medenî Kanun 1. maddesinde: "Kanun, lafzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün meselelerde mer'idir." demektedir. Kanunun hakim tarafından uygulanması demek, lafzı ve ruhuyla yorumlanması demektir. İslâm hukukunda nass'ları yorumlamak için oluşturulan usûl kuralları gibi, beşerî hukuklarda da kanunları ve mevzuatı yorumlamak için bir takım kaideler geliştirilmiştir. Burada, bunlar kısaca ele alınacaktır. (Bilge, 1975:257)

2.1. Yorum Türleri

Beşerî hukukta kanunların yorum türleri, yorumu yapan makama göre değişik isimler alır. Hukuk kitaplarında, temel yorum türleri olarak: "Yasama Yorumu", "Yargısal Yorum" ve "Bilimsel Yorum" ele alınmaktadır.

"Yasama Yorumu": Yasanın yorumunun bizzat kanun koyucu tarafından yapılmasına denir. Bu çeşit yorum, aynen kanun gibi geçerli, soyut ve herkesi bağlayıcıdır. Fakat, yargı makamının kanunu yorumlama yetkisine bir nev'i müdahale olduğundan dolayı, kanunun yorumu hususunda daraltıcı bir etki yapması ve kanunun uygulanabilme sahasını kısıtlaması sebebiyle, eski Anayasalarda kabul edilmesine rağmen, genellikle, yeni Anayasalar bu çeşit yorumu kabul etmemektedir. Geçmişe de etkili olan ve batı hukukunda az rastlanan bu yorum türüne "teşrii tefsir", "resmî yorum" adları da verilmektedir. T.C. Anayasası da, 1924 te tanıdığı bu yorum türünü, 1961 den sonra kabul etmemektedir. (Berki, 1948:104; Yörük, 1956:49; Gözübüyük, 1973:63; Bilge, 1975:257-258; Karacabey, 1976:50-51; Akyol, 1995:241-242; Görgün, 1991:171-172; Oğuzman, 1994:44; Esener, 1994:124)

"Yargısal Yorum": Yasanın yorumunun yargı makamı tarafından yapılmasına denir. Bu çeşit yorum, görülmekte olan bir dava sırasında her türlü mahkeme tarafından, belli bir olayla ilgili olarak yapılır ve somut bir nitelik taşır. Yargısal yorumun ilmî esas ve

kaidelere uygun olması gerekir. Diğer adı "kazâî tefsir" olan yargısal yorum, kanunları, soyut durumlardan ve hareketsizlikten kurtarıp, somut duruma ve canlılığa kavuşturan yargı yetkisinin kullanılmasının tabii bir parçası ve sonucudur. (Berki, 1948:99; Yörük, 1956:49; Karacabey, 1976:47; Oğuzman, 1994:44; Bilge, 1975:258; Görgün, 1991:172; Taşkent, 1984:22)

"Bilimsel Yorum": Yasanın yorumunun, hukukla uğraşan bilim adamları tarafından yapılmasına denir. Bu çeşit yorum teorik, soyut ve olaylardan bağımsızdır. Bağlayıcılık yönü olmamasına rağmen, kanun koyucunun ve mahkemelerin bunlardan yararlanmalarıyla, dolaylı olarak etkileri görülür, hukukun önünü açar. Bilimsel yoruma "ilmî tefsir", "doktrin yorumu", "özel yorum" adları da verilmektedir. (Yörük, 1956:50; Taşkent, 1984:22; Karacabey, 1976:46; Görgün, 1991:172; Bilge, 1975:258-259; Akyol, 1995:242)

2.2. Yorumlama Yöntemleri

Beşerî hukukta, kanunları yorumlarken başvurulan çeşitli yöntemler vardır. Hukuk kitaplarında, temel yorum yöntemleri olarak: "Deyimsel Yorum", "Tarihsel Yorum" ve "Amaçsal Yorum" ele alınmaktadır.

"Deyimsel Yorum": Bu çeşit yorumda, mantık ve deyim bakımından kanunun manası araştırılarak kelimelere, ifade tarzlarına, noktalama işaretlerine, cümle kuruluşuna ve dil kaidelerine dikkat edilir. Madde metnini anlamaya çalışılırken, maddenin içinde bulunduğu yasa ve hukuk dalı da dikkate alınır. Kanun koyucunun, kanundaki kelimelerin sözlük anlamına ve dilbilgisi kurallarına tam olarak uyduğu varsayılır. İslâm hukukunda "ibâre'nin delâleti" adıyla tanımlanan bu yorum türüne, kanun metnine bağlı kalındığı için "lafzî yorum", çeşitli mantık kurallarına bağlı kalındığı için "mantıkî yorum" adları da verilir. Bazı hukuk bilimciler bunu, "kabul edilmez yorum yöntemleri" içinde zikrederler. Onlara göre, kanun metnini tabu kabul etmek, kanunun hazırlık çalışmalarını bağlayıcı kabul etmeyi gerektirir. Bu da, gelişme ve değişmeye aykırıdır ve kanunu amaç haline getirmektir. Oysa, amaç olan kanun değil, insandır. Aynı zamanda, Medenî Kanun'un 1. maddesine de uymamaktadır. (Gözübüyük, 1973:63; Bilge, 1975:260; Adal, 1988:72; Görgün, 1991:173; Akyol, 1995:230-231; Esener, 1994:125; Karacabey, 1976:55-56; Oğuzman, 1994:44; Güriz, 1986:46-47; Aral, 1971:167-168)

"Tarihsel Yorum": Bu çeşit yorumda, kanun koyucunun, kanunu koyarken takip ettiği maksadı araştırma ve bulma gayesi hedeflenir. Bunun için kanun metninin yeterli

olmadığı ve kanun tasarısı, gerekçeleri, komisyon çalışmaları, meclis görüşmelerine ait tutanaklardan oluşan tarihî malzemenin de kullanılması gerektiği savunulur. Ülkemizde en çok uygulanan yorum metodlarındandır. Yeni çıkan kanunların uygulanmasında daha çok yararlı olan bu yöntem "sübjektif yorum", "tarihî tefsir" ve "özel yorum" adları da verilir. Bazı hukukçulara göre, eski kanunlar için, kanun koyucunun sübjektif iradesinden öte, uygulama içinde kanunun kazandığı anlam objektif bir amaç taşır ve hakim için daha büyük önem arzeder. Çünkü kanun, yasama organını oluşturan milletvekillerinin iradelerinin toplamı değil, onların iradelerinin oluşturduğu bir düzenlemedir. Yürürlüğe girdikten sonra, kendi geçmişinden koparak bağımsız bir varlık niteliği kazanır. Onlara göre "kabul edilmez yorum yöntemleri" nden sayılan bu yorum türü, kanun koyucunun tek kişi olması sebebiyle, daha çok dikta rejimlerinin kanunları için uygundur. (Aral, 1971:168-170; Gözübüyük, 1973:64; Bilge, 1975:260; Karacabey, 1976:56-57; Güriz, 1986:47; Esener, 1994:125; Akyol, 1995:232; Görgün, 1991:175; Oğuzman, 1994:44-45; Adal, 1988:72)

"Amaçsal Yorum": Bu çeşit yorumda, kanunun kabul edildikten sonra, hazırlık malzemesinden bağımsız bir hüviyet kazandığı ve zamanın ihtiyaç ve şartlarına göre yorumlanması gerektiği savunulur. Hukuk devletinde, anayasaya uygun olarak çıkarılan bizzat kanun bağlayıcıdır. Tarihî kanun koyucunun iradesi bağlayıcı değildir. Bunlar, kanunun yorumu ve uygulanmasında ışık tutarlar, fakat yeterli değildirler. Kanun koyucunun vermek istediği anlamdan çok, kanunun zaman içinde kazandığı anlam önemlidir. Kanunun amacını, devrin şartlarını ve ihtiyaçlarını daha çok gözönünde bulundurmak gerekir. Kanun insan içindir. İnsan ve insan ilişkileri ise değişiklik gösterir. Hukuk, yaşayan bir düzendir. Her devrin ve her neslin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenir. Aksi takdirde, hukukun ilerlemesi, gelişmesi durmuş ve donmuş olur. Modern hukukta ve mahkeme icthadlarında hakim bir görüş olarak kabul edilen ve hukukun toplumdaki fonksiyonuna başlıca yer veren bu yorum metoduna "objektif yorum", "tartıcı yorum", "teleolojik yorum", "modern yorum", "gaî tefsir" adları da verilir. (Aral, 1971:171; Gözübüyük, 1973:64; Bilge, 1975:260-261; Akyol, 1995:229; Oğuzman, 1994:45; Adal, 1988:72-73; Görgün, 1991:175-176; Güriz, 1986:50)

2.3. Yorumlamada Yararlanılan Mantık Kuralları

Beşerî hukukta, kanunları yorumlarken yararlanılan çeşitli mantık kuralları vardır. Hukuk kitaplarında, bunlar: "Örnekseme Yolu", "Aksi İle Kanıt Yolu" ve "Evleviyet Yolu" olarak ele alınmaktadır.

"Örnekseme Yolu": Bu kurala göre, kanunlarda belli bir durum veya münasebet için düzenlenmiş olan hükmün, bu durum veya münasebete benzeyen ve hakkında başka bir hüküm bulunmayan olaylara da kıyâsen uygulanması gerektiği kabul edilir. Kıyas yapılabilmesi için, iki durum veya münasebet arasında, aynı hükmün uygulanmasını gerektirecek makul benzerliklerin bulunması şarttır. Bunların tam ve eylemli olması gerekmez, nitelik bakımından benzer olması yeterlidir. Benzerlikten eşitliğe geçiş olan, İslâm hukukunda da aynı adla tanımlanan "kıyas" yoluna başvurmanın kanun tarafından emredildiği durumlar da vardır. Borçlar Kanunu'nun 217. maddesi, "menkul satımına müteallik hükümler, kıyas yoluyla gayrimenkul satımına da tatbik olunur." demektedir. Kanun hükümlerinin geniş yorumuna ve tatbikine imkan veren kıyas, kanun boşluklarının doldurulmasında önemli bir yer tutar. Ancak, "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi gereğince, ceza hukukunda kıyas yapılamaz. (Yörük, 1956:51; Aral, 1971:181; Gözübüyük, 1973:65-66; Bilge, 1975:262-263; Karacabey, 1976:53; Güriz, 1986:65; Görgün, 1991:176; Oğuzman, 1994:69; Esener, 1994:127)

"Aksi İle Kanıt Yolu": Bu kurala göre, kanunda bir durum veya münasebet hakkında hüküm bulunmadığı zaman, kanun koyucu, o olayı, hüküm koymuş olduğu bir başka olayın zıddı saymış olabilir. O zaman, hakkında hüküm bulunmayan meseleye, hakkında hüküm bulunan meselenin ters hükmü (muhâlif mefhûm) uygulanır. Örnek olarak; "evlenme kişiyi reşit kılar" hükmünden, aksi ile kanıt yolu ile "nişanlanma kişiyi reşit kılmaz" hükmü çıkarılabilir. Bu kural, kanun tarafından düzenlenmemiş bir olayın, isteyerek düzenlenmediği düşüncesinin ifadesidir. "Yasaklanmamış olan bir şeyin yapılması câizdir." kabulünün sonucudur. İslâm hukukunda "mefhûm-ı muhâlefet" adıyla tanımlanan bu yolla, hukuk kuralının kapsamı daraltılır. Kanunun getirdiği hükmün belli olaylara ait olacağı, diğer olayların hükmün dışında kalacağı açıkça bilindiği zamanlarda geçerlidir. "Kanunsuz suç ve ceza olmaz." ilkesi, ceza hukukunda aksi ile kanıt yolunun daha kolay uygulanabileceğini göstermektedir. (Yörük, 1956:51; Aral, 1971:184; Bilge, 1975:263-264; Karacabey, 1976:54; Esener, 1994:128; Güriz, 1986:66; Görgün, 1991:174)

"Evleviyet Yolu": Bu kurala göre, kanunda bir durum veya münasebet için varolan hükmün, bu hükme daha müsait olan olaylar hakkında da geçerli olduğu varsayılır. Kapsamı geniş ve önemli olan bir normun, kapsamı daha dar ve önemi az olan normu içerdiği kabul edilir. Çoğu yapma müsaadesi, azı yapma müsaadesini de ihtiva etmektedir. Bütün için doğru olan, parçalar için de doğrudur. (Yörük, 1956:51; Aral, 1971:184-185; Karacabey, 1976:55; Güriz, 1986:65; Bilge, 1975:264; Görgün, 1991:174)

Olayın hükme daha müsait olması, bazen, öneminin daha az olmasıyla gerçekleşir. Örneğin; "bir tarla veya arazi sahibinin, tarlasına veya arazisine zarar verirken gördüğü, başkasına ait kuşları ve kümes hayvanlarını öldürmesi durumunda cezalandırılmayacağı" (Ceza Kanunu, madde:521:4) hükmünün, daha az önemli olan "yaralaması" durumunda da geçerli olacağı evleviyet (yeğleme) yoluyla anlaşılır. Devlet, hukuka uygun kamulaştırmada tazminat ödemekle yükümlü olduğu gibi, kamulaştırmaya benzer fakat hukuka aykırı bir müdahale durumunda da evleviyetle tazminat ödemekle yükümlüdür. "Bir kimsenin hayvanı, başkasının gayrimenkulüne zarar verdiği takdirde, gayrimenkul sahibinin hayvanı hapsedmek, eğer durum gerektiriyorsa, zararı önlemek için onu öldürmek hakkına sahip olduğu" (Borçlar Kanunu, madde:57) hükmünün, daha hafif olan "yaralaması" hükmünü de içine aldığı evleviyetle anlaşılır. Kamyonların trafiğe çıkmasının yasaklandığı günlerde, traktörlerin çıkmasının da yasak olduğu evleviyetle anlaşılır. (Aral, 1971:185; Bilge, 1975:264; Karacabey, 1976:55; Güriz, 1986:65; Görgün, 1991:174)

Olayın hükme daha müsait olması, bazen de, öneminin daha çok olmasıyla gerçekleşir. Örneğin; "beş çocuklu kimselerin askere alınmayıp, devlet yardımından yararlandırılacağı" hükmünün, "daha çok çocuğu olan kimseler" hakkında da geçerli olacağı evleviyet (öncelik) yoluyla anlaşılır. Kalabalık caddelerde iki kişinin bir bisiklete binmesi yasaksa, üç kişinin binmesi evleviyetle yasaktır. Borçluyu hafif ihmali yüzünden sorumlu ve tazminatla yükümlü sayan bir hükmün, ağır ihmali durumunda evleviyetle sorumlu ve tazminatla yükümlü tuttuğu anlaşılır. Ehliyet sahibi olmayan bir kimsenin mallarını satmasını yasaklayan kanun hükmü, mallarını başkasına bağışlaması halinde de evleviyetle geçerlidir. (Aral, 1971:185; Bilge, 1975:264-265; Karacabey, 1976:55; Esener, 1994:127; Güriz, 1986:65)

İslâm hukukunda "Delâletü'n-Nass", "Mefhûm-ı Muvâfakât" isimleriyle tanımlanan bu yol, ceza hukukunda da geçerli olabilen özel nitelikte bir kıyastır ve kanunların geniş bir şekilde yorumlanmasını sağlar. (Bilge, 1975:265; Güriz, 1986:65; Görgün, 1991:174)

1. İSLÂM HUKUK METODOLOJİSİ'NDE NASS'LARI YORUMLAMA YÖNTEMLERİNDEN DELÂLETÜ'N-NASS

Giriş bölümünde, İslâm Hukuku'nda ve Beşerî Hukuk'ta, Nass'ların ve Kanun'ların yorumlanması üzerinde durulmuş, özet bilgiler verilmişti. Bu çalışmanın temelini ise; Fukahâ Ekolü'nde "Delâletü'n-Nass", Mütakellimîn Ekolü'nde "Mefhûm-ı Muvâfakât" ve Beşerî Hukuk'ta "Evleviyet Yolu" adlarıyla anılan konu teşkil etmektedir. Burada "Delâletü'n-Nass" adının tercih edilmiş olması, bu ismin kapsamının daha geniş olması dolayısıyladır.

1.1. Delâletü'n-Nass'ın Tanımı

Delâletü'n-Nass ifadesi Delâlet ve Nass kelimelerinden oluşmaktadır. Delâlet: "Söz söylenildiğinde anlatılmak istenen şey" veya "söylenildiğinde sözün ifade etmesi zorunlu olan anlam" manalarına gelmektedir. Nass: "Sözcüklerin siyak-sibak ve gaye unsurları ile oluşturdukları anlam bütününe ifade eden lafızlar" manasına gelmektedir.

Usûl kitaplarında, Delâletü'n-Nass'la ilgili olarak çeşitli tanımlar yapıldığı görülmektedir. Fukahâ Ekolü bu tanımları "Delâletü'n-Nass", Mütakellimîn Ekolü de "Mefhûm-ı Muvâfakât" başlığı altında vermektedir. Usûlcülerin ortaya koyduğu temel verilerden hareket ederek Delâletü'n-Nass'ı şöyle tanımlayabiliriz: "Lafızlardan meydana gelen ifadelerin siyak-sibak ve gaye unsurlarının oluşturdukları anlam bütününe Delâletü'n-Nass denir." Usûlde, bir yorum yöntemidir.

Burada, konunun daha iyi aydınlatılması için çağdaş usûlcülerin yaklaşımlarının bir kısmının aktarılması uygun düşmektedir. Şöyle ki:

"Sözün delâletinden anlaşılan şey, sözün ruh ve ma'kûlünden anlaşılan mana kastedilir. Sözün ibâresi, hükmün üzerine kurulduğu bir nedenden ötürü bir olaydaki hükme delâlet ederse ve hükmün nedeninde bu olaya eşit veya daha elverişli bir olay bulunacak olursa, bu eşitlik ve elverişlilik, kıyasa veya ictihada ihtiyaç olmadan, sadece dil anlamına göre ilk olarak anlaşılıyorsa, dil yönünden nass, her iki olayı da içine alır. Mantûk'a sabit olan hüküm -neden de ister eşit, ister daha elverişli olsun- ona uygun olarak anlaşılan mefhûm'a sabit olur." (Hallâf, 1985:332)

"Nass, ibâresiyle önce bir hükme delâlet eder ve bu hüküm diğer bir olaya da tamamen tatbik edilebilirse, nass'ın bu ikinci hükmü ifade etmesine "nass'ın delâleti" denilir. Çünkü bu, doğrudan doğruya nass'dan anlaşılmalıdır." (Zehra, 1990:128-129)

"Nass'ın delâleti; mantûk'un yani nass da zikredilen şeyin hükmünün, müşterek illet sebebiyle, meskûtü'n anh yani nass da zikri geçmeyen şey hakkında sabit olduğuna delâlet eden bir lafızdır." (Atar, 1988:227)

"Nassın delâleti; sözün, nassda belirtilen duruma ait hükmün, inceleme ve ictihadda bulunmaya ihtiyaç duyulmaksızın ve sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılabilen illetteki müştereklik sebebiyle, nassda belirtilmeyen durum hakkında da sabit olduğunu göstermesidir." (Şa'bân, 1990:338)

"Kendisinde mevcut bir manadan dolayı söylenen kelâmdan anlaşılan hükmün, söylenmeyen hakkında da geçerli olmasına lafzın delâletidir. Dili hakkıyla bilen herkes, düşünmeye ve yorulmaya gerek kalmaksızın, kelâmda hükmün bu mana sebebiyle mevcut olduğunu anlar." (Hınn, 1993:95)

"Hükmün illetinde müşterek oluşları sebebiyle, mantûk'un yani nassda zikredilen şeyin hükmünün, meskûtü'n anh yani nassda zikri geçmeyen şey hakkında sabit bulunduğu lafzın delâleti, nassın delâleti adını alır." (Zeydan, 1993:339)

"Bir lafzın dil bakımından manası anlaşılınca hükmün illeti de anlaşılıyor ve bu illet sebebiyle zikredilmeyen hüküm de anlaşılıyorsa, buna, "nassın delâleti" denilir. Luğat bilgisi olan herkes bu sözü duyduğu zaman, düşünmeğe ihtiyaç kalmadan ondan hüküm çıkarabilir." (Yavuz, 1993:108)

"Gerçi, lafzın ibâresinde bu delâletten çıkarılan hüküm bizzat zikredilmemektedir, fakat, ibârenin delâletine tamamen uymaktadır ve bu yüzden ona "mefhûm-ı muvâfakât" da denilmektedir." (Zehra, 1990:129)

"Mefhûmü'l-muvâfakât; meskûtü'n anh'in mantûk'a, hükümde, müsbet veya menfî olarak muvâfik olmasıdır." (Atar, 1988:229)

"Mefhûmü'l-muvâfaka; lafzın, incelemek ve ictihada gerek duyulmaksızın, sırf dil unsuruna dayanarak anlaşılan illetteki müştereklik sebebiyle, mantûk'un hükmünün, meskût anh için de sabit olduğuna delâlet etmesidir. Buna mefhûmü'l-muvâfaka denmesi,

meskût anı olan hükmün, mantûk bih olan hükme muvâfık bulunmasından ötürüdür." (Şa'bân, 1990:345)

"Mantûk'un hükmünün, söylenmeyen için de sabit olduğuna lafzın delâlet etmesi, olumlu yahut olumsuz olarak ona da uygun olmasıdır. Çünkü, ikisi de, araştırma ve yoruma ihtiyaç kalmaksızın, sırf dil bilmekle, lafızdan anlaşılan manada müşterektir. Mefhûm-ı muvâfakât olarak adlandırılmasının sebebi, söylenmeyen mananın, hükümde mantûk'a muvâfık olmasıdır." (Hinn, 1993:102-103)

Bu tanımlardan başka, delâletü'n-nass'a (mefhûm-ı muvâfakât) şu isimler de verilir:

"Celî Kıyas": "Zira, söylenilen ile uygun anlam arasındaki eşitlik veya daha elverişliliğin anlaşılması açıktır." (Hallâf, 1985:334), "İlet'ten hareket edildiği için..." (Zehra, 1990:129), "Çünkü, illetten hareket edilerek hükme varılmaktadır." (Atar, 1988:227), "Çünkü, illet, mantûku'n bih'den daha kuvvetli olarak meskûtü'n anı'de kendini belli ettiğinden, meskûtü'n anı, hükme, mantûku'n bih'den daha layıktır." (Zeydan, 1993:339)

"Fahve'l-Hitâb": "Çünkü, delâlet ile çıkarılan hüküm ile ibâreden anlaşılan hüküm arasında bir uygunluk bulunmaktadır." (Atar, 1988:227), "Elde edilen hüküm, nassın lafzından değil de, nassın manasından alındığı için..." (Zeydan, 1993:339), "Eğer, söylenmeyen mana, hükme, mantûk'tan daha yakın olursa..." (Hinn, 1993:103), "Sözün maksadı ve gâyesi anlamına gelmek üzere..." (Şa'bân, 1990:339)

"Delâlet-i Evlâ": "Çünkü, illet, mantûku'n bih'den daha kuvvetli olarak meskûtü'n anı'de kendini belli ettiğinden, meskûtü'n anı, hükme, mantûku'n bih'den daha layıktır." (Zeydan, 1993:339), "Çünkü, illetten hareket edilerek hükme varılmaktadır." (Atar, 1988:227)

"Delâletü'd-Delâle": "Elde edilen hüküm, nassın lafzından değil de, nassın manasından alındığı için..." (Zeydan, 1993:339)

Bütün bu tanımlar gözönünde bulundurularak, "delâletü'n-nass" hakkında, şöyle bir tanım yapılabilir:

"Nass, ibâresiyle bir hükme delâlet eder ve bu hüküm, illetteki müştereklik sebebiyle bir başka olaya da tatbik edilebilirse, nass'ın bu ikinci hükmü ifade etmesine "nass'ın delâleti" denir."

1.2. Delâletü'n-Nass'ın Unsurları

Delâletü'n-nass'ı bazı usûlcüler "celî kıyas" şeklinde isimlendirmişlerdir. Hernekadar delâletü'n-nass, tam olarak bir kıyas sayılmasa da, bir kısım usûlcülerin onu bir nev'i kıyas kabul etmesi doğru bir tesbittir. Aslında delâletü'n-nass, kıyas'ın meşrûiyetinin delili gibidir. Kıyas, nass'ın delâleti'nin bir çeşidi gibidir. Kıyas'ta bulunan unsurlara benzer unsurlar delâletü'n-nass'ta bulunmaktadır. Bunlar: "Asl", "Asl'ın Hükümü", "İlet" ve "Fer' " dir. Şu kadar ki; delâletü'n-nass'ın unsurları olarak Şâfiî'ler "Asl" yerine "Mantûk", "Fer' " yerine "Meskûtü'n-Anh" tabirlerini kullanmaktadırlar. Hanefî'ler de "Asl" yerine "Nazm" (Mansûs), "Fer' " yerine "Gayr-ı Mansûs Aleyh", "İlet" yerine "Hükme Gerekçe Olan Mana" demektedirler. (Hallâf, 1985:334; Zehra, 1990:129; Zeydan, 1993:339; Atar, 1988:227; Şa'bân, 1990:345)

Burada, konuyla irtibatından dolayı karma (memzûc) yöntemle usûl çalışmaları yapan çağdaş araştırmacıların kıyas'ın unsurları hususunda ortaya koydukları verilerden hareketle delâletü'n-nass'ın unsurları hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır.

1.2.1. Mantûk

Usûl kitaplarında, kıyas'ın unsurları olarak zikredilen esaslardan birisi "asl" dır. Delâletü'n-nass yönteminde Şâfiî'lerin ifadesiyle bunun adı "mantûk" olduğundan dolayı, "asl" hakkında yapılmış olan tanımlar, "mantûk" hakkında geçerli kabul edilebilir. Bu tanımlardan bir kısmı şu şekildedir:

"Bu, hükmü hakkında açık nass bulunan nesnedir. Buna, kendisine kıyaslanan "makîs aleyh", kendisine yüklem olan "mahmûl aleyh" ve kendisine benzetilen "müşebbeh bih" denir." (Hallâf, 1985:241)

"Fer'in kıyas edildiği hükmü açıklayan kaynağa "asl" adı verilir. Yahut da buna, "hakkında hüküm bulunan konu" denilir." (Zehra, 1990:198)

"Buna, "el-makîs aleyh" denir. Hükümü hakkında nass bulunan şeydir." (Atar, 1988:62)

"Hükmü nass veya icmâ tarafından belirlenmiş mesele. Buna, "el-makîs aleyh" ve "el-müşebbeh bih" de denir." (Şa'bân, 1990:121)

"Aynı zamanda "makîsü'n-aleyh" olarak isimlendirilir. Hükmü hakkında nass'ın bulunduğu hadisedir." (Zeydan, 1993:184)

Bütün bu tanımlar gözönünde bulundurularak, "mantûk" hakkında, şöyle bir tanım yapılabilir:

"İbâresiyle bir hükme delâlet eden nass'a "mantûk" adı verilir."

Bu tanımda, "ibâresiyle" kaydının konulmuş olması, ibâre'nin dışındaki delâletlerin diğer delâlet yolları içine girmiş olmasındandır. Bir bakıma, nass'ın ibâresi "asl" dır, bundan herhangi bir delâlet yoluyla çıkarılan hükümler "fer' " dir. Asl'ın, bir başka asl'ın fer'i olmaması gerektiğinden, delâletü'n-nass'ta mantûk'un, bizzat, nass'ın ibâresi olması gerekmektedir.

1.2.2. Mantûk'un Hükmü

Usûl kitaplarında, kıyas'ın unsurları olarak zikredilen esaslardan birisi de "asl'ın hükmü" dür. Delâletü'n-nass yönteminde bunun adı "mantûk'un hükmü" olduğundan dolayı, "asl'ın hükmü" hakkında yapılmış olan tanımlar, "mantûk'un hükmü" hakkında geçerli kabul edilebilir. Bu tanımlardan bir kısmı şu şekildedir:

"Asl hakkında nass'ın ortaya koyduğu ve fer'i olayda uygulanmak istenen şer'i hükümdür." (Hallâf, 1985:241)

"Bu, hakkında nass veya icma'ın varid olduğu şeydir. Kıyas vasıtasıyla asl'dan fer'e geçmesi istenilen şeydir." (Zehra, 1990:198, 202)

"Hakkında nass bulunan asl'ın hükmüdür ki, bu hüküm sonradan fer'e verilir. Asıl meseleden fer'i meseleye geçen hükme "hükm-i muaddî" denir." (Atar, 1988:62)

"Asıl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla fer'e de uygulanmak istenen hüküm." (Şa'bân, 1990:121)

"Nassın, asıl hakkında getirdiği şer'i hükmüdür ve fer'e verilmesi istenmektedir."
(Zeydan, 1993:184)

Bütün bu tanımlar gözönünde bulundurularak, "mantûk'un hükmü" hakkında, şöyle bir tanım yapılabilir:

"Nass'ın, ibâresiyle delâlet ettiği manaya "hüküm" adı verilir."

Buradaki "hüküm", "mantûk'un hükmü" dür. Nass'ın bizzat ibâresi (mantûk) ile delâlet ettiği hüküm, nass'ın söylenişinin direkt olarak gayesidir. Çünkü, ibâre'nin delâleti diğer delâletlere tercih olunur. Bu yüzden, nass'ın hükmü mutlak olarak kullanıldığı zaman, ibâre'nin delâlet ettiği hüküm anlaşılır.

1.2.3. İllet

Usûl kitaplarında, kıyas'ın unsurları olarak zikredilen esaslardan bir diğeri de "illet" tir. Delâletü'n-nass yönteminde de aynı unsur olduğundan dolayı, "illet" hakkında yapılan tanımlar geçerli kabul edilebilir. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir:

"Asl'ın hükmünün üzerinde kurulduğu niteliklidir. Bunun fer' de bulunmasından ötürü, fer' , hükümde asl'a eşit kılınır." (Hallâf, 1985:241)

"Bu da, hem asl hem de fer' de bulunan bir vasıftır. İllet, kıyas'ın dayanmış olduğu esası teşkil etmektedir." (Zehra, 1990:198, 204)

"İllet, asl'da hükmün üzerine bina kılındığı bir vasıftır." (Atar, 1988:63)

"Asl'a ait hükmün konmasına sebep olan özellik. Bununla; açık, munzabıt ve hükmün konmasını münasip gösteren durumu genellikle ihtiva eden vasıf kastedilir." (Şa'bân, 1990:121, 130-131)

"Asl'da mevcut bulunan ve bu bulunuş sebebiyle asl'daki hükmün fer' e verilmiş olduğu vasıftır. Bu vasfın fer' de bulunuşu sebebiyle, hükümde fer' , asl ile müsâvi kılınmak istenmektedir." (Zeydan, 1993:184)

Bütün bu tanımlar gözönünde bulundurularak, "illet" hakkında, şöyle bir tanım yapılabilir:

"Nass'ın ibâresiyle delâlet ettiği hükmün, konuluş sebebine "illet" adı verilir."

Hükmün konuluş sebebi, bazen, ibârede açıkça zikredilir. Bu şekilde olan illet, "vad'i hüküm" nev'indedir. Bazen, ibârede zikredilmediği halde, ibârenin anlatmak istediği manadan kolayca anlaşılır. Bu şekildeki illet, "delâletü'n-nass" taki illettir. Bazen, ibârede zikredilmez ve kolayca anlaşılmaz, ancak birtakım çabalarla ortaya çıkarılır. Bu şekildeki illet, "kıyas" taki illettir. Bazen de, hükmün konulması hakkında hiçbir sebep bulunamaz. Bu çeşit hükümler de "teabbudî hükümler" dir.

1.2.4. Meskûtü'n-Anh

Usûl kitaplarında, kıyas'ın unsurları olarak zikredilen esasların sonuncusu "fer' " dir. Delâletü'n-nass yönteminde bunun adı "meskûtü'n-anh" olduğundan dolayı, "fer' " hakkında yapılmış olan tanımlar, "meskûtü'n-anh" hakkında geçerli kabul edilebilir. Bu tanımlardan bir kısmı şu şekildedir:

"Bu, hükmü hakkında açık söz bulunmayan nesnedir. Hükümde asl'a eşit kılınması arzu edilir. Buna; kıyaslanan "makîs", yüklem "mahmûl" ve benzetilen "müşebbeh" de denir." (Hallâf, 1985:241)

"Bu, asl'a kıyas yapılarak hükmü bilinmek istenilen meseledir. Hakkında nass bulunmayan meseledir." (Zehra, 1990:198, 204)

"Buna, "el-makîs" denir. Hükümü hakkında nass bulunmayan şeydir." (Atar, 1988:62)

"Hükümü nass veya icma' tarafından belirlenmemiş mesele. Buna "el-makîs" ve "el-müşebbeh" de denir." (Şa'bân, 1990:121)

"Aynı zamanda "makîs" olarak da isimlendirilir. Hükümü hakkında nass bulunmayan, kıyas yoluyla kendisine asl'ın hükmü'nün verilmesi istenen hadisedir." (Zeydan, 1993:184)

Bütün bu tanımlar gözönünde bulundurularak, "meskûtü'n-anh" hakkında, şöyle bir tanım yapılabilir:

"Hakkında hüküm bulunmayan meseleye "meskûtü'n-anh" denir."

Buradaki hüküm, "nass'ın ibâresiyle delâlet ettiği mana" anlamına gelmek üzere kullanılmıştır. Aksi takdirde, nass'lardan delâlet yollarıyla öyle hükümler çıkarılır ki, hakkında hüküm bulunmayan hiçbir mesele kalmaz. "İctihad, mübdi' değil, muzhir'dir." kaidesi buna delâlet eder.

1.3. Delâletü'n-Nass'ın Çeşitleri

Delâletü'n-nass'ın unsurlarından olan mantûk ve meskûtü'n-anh, illetteki müştereklik sebebiyle aynı hükmü taşımaktadırlar. Bu müştereklik iki şekilde gerçekleşmektedir. Meskûtü'n-anh, illet bakımından mantûk'a ya eşit olur, buna "lahni'l-hitâb" denir. Veyahut da illet, meskûtü'n-anh'de mantûk'dan daha kuvvetli bir şekilde bulunur, buna da "fahve'l-hitâb" denir. İletin daha kuvvetli bir şekilde bulunması da, bazen, meskûtü'n-anh'in mantûk'dan daha önemli olmasıyla, bazen de, daha az öneme sahip bulunmasıyla olur. Bunlar, delâletü'n-nass'ın çeşitlerini oluştururlar. (Hallâf, 1985:332; Atar, 1988:227; Şa'bân, 1990:338, 345; Zeydan, 1993:339; Hinn, 1993:103)

Meskûtü'n-anh'in illet bakımından mantûk'a eşit olması; mantûk'un, hakkında hüküm verilen meseleler için bir nev'i misal teşkil ettiğini göstermesi demektir. Aralarındaki illet birliği ve eşitliği sebebiyle aynı hükmü taşıyan hadiselerin tamamının nass'larda zikredilmesi elbette düşünülemez. Bundan dolayı, birer misalle hüküm açıklanır. Gerisi, mü'minlerin firâsetine havale edilir. Bir kısım usulcülerin "lahni'l-hitâb" dedikleri delâletü'n-nass'ın bu çeşidine örnek: "Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir." (Nisâ, 10) ayetinde, yetimlerin mallarının haksız yere yenmesinin haramlığı anlatılmaktadır. Bunun illeti, yetimin malına zarar vermektir. Şu halde, yetimin malına zarar veren yakmak, dağıtmak, harcamak gibi durumlar da haksız yere yemek gibi fiillerdir ve bunun gibi haramdırlar. Çünkü, aynı illet onlarda da bulunmaktadır. Bu hüküm, delâletü'n-nass'la anlaşılır. (Hallâf, 1985:332; Zehra, 1990:129; Atar, 1988:227; Şa'bân, 1990:339; Zeydan, 1993:340; Hinn, 1993:96)

Meskûtü'n-anh'de illetin mantûk'dan daha kuvvetli bir şekilde bulunması; mantûk'da illetin alt sınır veya üst sınır olarak kabul edilmesine bağlıdır. Buna, bir kısım usulcüler "fahve'l-hitâb" derler. Söylenmeyen mana, hükme, mantûk'dan daha yakındır. (Bâcî, 1986:508-510; Zeydan, 1993:339; Atar, 1988:227; Şa'bân, 1990:339; Hinn, 1993:103)

İlet, alt sınır olarak kabul edilmiş ise; meskûtü'n-anh'in mantûk'dan daha önemli olmasıyla illeti daha kuvvetli olmuş olur. Bu çeşide örnek: "Onlardan biri veya her ikisi

senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa, onlara öf bile deme, onları azarlama. Onlara güzel söz söyle." (İsrâ, 23) ayeti, ana-babaya "öf" demenin haram kılındığını ibâresiyle belirtmektedir. Bunun illeti, ana-babaya eziyet vermektir. Burada, illet alt sınır olarak kabul edilmiştir. Şu halde, öf demekten daha önemli olan ve ana-babaya eziyeti daha çok veren dövmek, sövmek ve bunun gibi davranışlar evleviyetle haramdır. Delâletü'n-nass'la sabittir. Çünkü, onlarda, eziyet illeti daha kuvvetli bulunmaktadır. (Zeydan, 1993:339-340; Şa'bân, 1990:338-339; Hallâf, 1985:332; ; Atar, 1988:227; Karaman, 1964:86; Zehra, 1990:128-129; Yavuz, 1993:108; Hınn, 1993:95-96)

İllet, üst sınır olarak kabul edilmiş ise; meskûtü'n-anh'in mantûk'dan daha az önemli olmasıyla illeti daha kuvvetli olmuş olur. Bu çeşide örnek: "Kitap ehli arasında, kantarla emanet bıraksan, sana geri verenler olduğu gibi, bir dinar emanet bıraksan -tepesine dikilmedikçe- geri vermeyenler de vardır." (Âl-i İmrân, 75) ayetinin ilk yarısı, ibâresiyle, ehl-i kitaptan, emanete riayet eden ve kendilerine kantarla emanet bırakılsa dahi, sahibine hıyanet etmeyip emaneti geri veren birtakım kimselerin bulunduğu delâlet eder. Burada, onların güvenilirliğini anlatırken "kantarla" tabirinin kullanılmış olması, güvenilirlik illetinin üst sınır olarak kabul edildiğini göstermektedir. Şu halde, kantarla olmayan ve önemi daha az olan emanetleri de bu kimselerin sahibine geri verecekleri evleviyetle anlaşılır. Delâletü'n-nass'la sabit olur. Çünkü, onlarda, güvenilirlik illeti daha kuvvetli bulunmaktadır. Ayetin ikinci yarısında da illet, alt sınır olarak kabul edilmiştir. (Hınn, 1993:96)

1.4. Delâletü'n-Nass'ın Delil Oluşu

İnsanlar, çeşitli meseleler hakkında, çeşitli yorumlarda bulunurlar. Her insan bir "değer" olduğundan, insanların yorumları da değer taşımaktadır. Hiçbir kimsenin, hiçbir yorumu, hiç ve yok sayılamaz. Bir kimsenin, bir şekilde, bir yorumda bulunması, bu kimsenin, bu şekilde düşünmesini sağlayan, ona göre makul ve belli olan sebeplere dayanır. İnsanların yorumları ve düşünceleri hakikatten tamamen uzak değildir, belli bir gerçeklik payını mutlaka taşırlar. Bu bağlamda:

Fukahâ Ekolü'ne mensup usûlcüler tarafından "lafzî olan delâlet" kapsamında kabul edilen "delâletü'n-nass", Mütেকellimîn Ekolü'ne mensup usûlcüler tarafından "delâlet-i mefhûm" içinde kabul edilerek "mefhûm-ı muvâfakât" ismi verilmiştir. Bir kesimin "nass'ın manasının gerektirdiği anlam" diye nitelendirdiğini, diğer kesim "mefhumun gerektirdiği anlam" diye nitelendirmektedir. İki ekolün tanımlamalarından hareketle bu sonuca varılabilir.

Fukahâ Ekolü usûlcüleri, delâletü'n-nass'ı bir delil olarak mana ile sabit olan delâletlerden sayarken, onların dikkatini çeken husus; mantûk'da hükmün, sırf dil bakımından, arapçayı bilen herkes tarafından lafızdan kolaylıkla anlaşılabilir bir illet sebebiyle konduğunu görmeleridir. İşte, bu illetteki müştereklik sebebiyle meskûtü'n-anh, hükümde mantûka eşit kılınmıştır. (Şa'bân, 1990:338; Atar, 1988:227; Zeydan, 1993:339; Hallâf, 1985:332; Yavuz, 1993:198; Hinn, 1993:95)

Mütekellimîn Ekolü usûlcüleri, mefhûm-ı muvâfakât'ı bir delil olarak mefhûmun delâletlerinden sayarken, onların dikkatini çeken husus; mantûk'un hükmünün, mana bakımından kendisine yakın bulunan olayları kapsadığını görmeleridir. İşte, bu şekilde, sözle söylenmeyen mana, ifadenin maksat ve ruhundan anlaşılabilir, mantûk'un hükmüne muvâfık düşmektedir. (Zehra, 1990:129; Şa'bân, 1990:345; Atar, 1988:229; Zeydan, 1993:339; Hallâf, 1985:334; Yavuz, 1993:108; Hinn, 1993:103)

Her iki ekolün de ortaya koyduğu sonuçlar; nass'ın, ibâre, işâret ve iktizâ yöntemleriyle hüküm ifade etmesinin yanında, farklı kavramlarla da olsa delâletü'n-nass yani mefhûm-ı muvâfakât yöntemiyle hüküm elde edildiğinde birleşmektedir. Bu nedenle, karma yöntem usûlcüleri ve çağdaş müellifler delâletü'n-nass'la mefhûm-ı muvâfakât'ı beraber mütalaa etmişlerdir.

1.5. Delâletü'n-Nass'ın Uygulanması

Delâletü'n-nass'ın kelime manası, "nass'ın delâleti" dir. Yani; sözcüklerin siyak-sibak ve hedeflerinin oluşturduğu mana alanının tümüne "nass'ın delâleti" (nass'ın ifadesi) denir. Böyle olunca, "nass" isminden kastedilenin, "Kitâb ve Sünnet nass'ları" olduğunun anlaşılması zor değildir. Bunlar, iktizâ yoluyla takdir edilir. Gerçekten, İslâm Hukuku'nda delâletü'n-nass kaidesi, Kitâb ve Sünnet nass'larına tatbik edilmek suretiyle birtakım hükümlere varılmıştır.

1.5.1. Kitâb'a Uygulanması

Giriş bölümünde zikredildiği üzere; İslâm Hukuku'nun asli kaynaklarının ilki olan Kitâb, diğer kaynaklara olduğu gibi, Sünnet'e de kaynaklık etmektedir. Şu halde, "nass" denildiği zaman ilk önce, "Kitâb nass'ı" anlaşılmalıdır. Delâletü'n-nass kaidesi de, herşeyden önce, Kur'an nass'larına tatbik edilmelidir ve öyle de olmuştur. Burada, uygulamadan ve ortaya çıkarılan hükümlerden bazı misaller sunulacaktır:

"Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç kur' süresi beklerler." (Bakara, 228) ayetinde, kocalarından boşanan kadınların, iddet beklemelerinin vâcib olduğu anlatılmaktadır. Arapça bilen herkesin anlayacağı gibi, bu hükmün illeti, kadının gebe olup olmadığını belirlenmesidir. Aynı illet, kocasından bulûğ muhayyerliği, kefâetin bulunmaması, riddet ve benzeri sebeplerle evliliğin feshi yoluyla ayrılan kadınlarda da bulunduğundan dolayı, onların da, ayette belirtildiği gibi, iddet beklemeleri gerekmektedir. Bu hüküm, delâletü'n-nass yoluyla sabit olur. (Şa'bân, 1990:339; Zeydan, 1993:340)

"Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir." (Nisâ, 10) ayetinde, yetimlerin mallarının haksız yere yenmesinin haramlığı anlatılmaktadır. Bunun illeti, yetimin malına zarar vermektir. Şu halde, yetimin malına zarar veren yakmak, dağıtmak, harcamak gibi durumlar da haksız yere yemek gibi fiillerdir ve bunun gibi haramdırlar. Çünkü, aynı illet onlarda da bulunmaktadır. Bu hüküm, delâletü'n-nass'la anlaşılır. (Hallâf, 1985:332; Zehra, 1990:129; Atar, 1988:227; Şa'bân, 1990:339; Zeydan, 1993:340; Hınn, 1993:96)

"Yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin, mü'min bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir." (Nisâ, 92) ayetinde, ibârenin delâletiyle, hatayla bir mü'mini öldüren kimsenin, mü'min bir köle azad etmesi ve diyet vermesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hükmün illeti, kişinin hatayla öldürülmesidir. İmam Şâfi'ye göre, hatayla öldürmede köle azadı gerekirse, kasden öldürmede de evleviyetle köle azadı gerekmektedir. Bu hüküm, delâletü'n-nass yoluyla sabit olmaktadır. Çünkü, kasden adam öldürmek, yanlışlıkla öldürmekten daha ağır bir suçtur. İlet, daha kuvvetli bulunmaktadır. (Zehra, 1990:129)

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa, onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle." (İsrâ, 23) ayeti, ana-babaya "öf" demenin haram kılındığını ibâresiyle belirtmektedir. Bunun illeti, ana-babaya eziyet vermektir. Burada, illet, alt sınır olarak kabul edilmiştir. Şu halde, "öf" demekten daha önemli olan ve ana-babaya eziyeti daha çok veren dövmek, sövmek ve bunun gibi davranışlar evleviyetle haramdır. Delâletü'n-nass'la sabittir. Çünkü, onlarda, eziyet illeti daha kuvvetli bulunmaktadır. (Zeydan, 1993:339-340; Şa'bân, 1990:338-339; Hallâf, 1985:332; Atar, 1988:227; Karaman, 1964:86; Zehra, 1990: 128-129; Yavuz, 1993:108; Hınn, 1993:95)

"Kitap ehli arasında, kantarla emanet bıraksan, sana geri verenler olduğu gibi, bir dinar emanet bıraksan -tepesine dikilmedikçe- geri vermeyenler de vardır." (Âl-i İmrân, 75) ayetinin, ilk yarısı, ibâresiyle, ehl-i kitaptan, emanete riayet eden ve kendilerine kantarla

emanet bırakılsa dahi, sahibine hıyanet etmeyip, emaneti geri veren birtakım kimselerin bulunduğuna delâlet eder. Burada, onların güvenilirliğini anlatırken "kantarla" tabirinin kullanılmış olması, güvenilirlik illetinin üst sınır olarak kabul edildiğini göstermektedir. Şu halde, kantarla olmayan ve önemi daha az olan emanetleri de bu kimselerin sahibine geri verecekleri evleviyetle anlaşılır. Delâletü'n-nass'la sabit olur. Çünkü, onlarda, güvenilirlik illeti daha kuvvetli bulunmaktadır. Ayetin ikinci yarısında da, "bir dinar" tabiri kullanılarak, güvenilirlik illeti, alt sınır olarak kabul edilmiştir. Bir dinarlık emaneti bile tepesine dikilmedikçe sahibine teslim etmeyen kimseler, elbette, daha çok olan emanetleri de teslim etmezler. Bu hüküm de, delâletü'n-nass'la sabit olur. (Hinn, 1993:96)

1.5.2. Sünnet'e Uygulanması

İslâm Hukuku'nun asli kaynaklarının ikincisi olan Sünnet, diğer kaynaklara da kaynaklık etmektedir. Bu yüzden, delâletü'n-nass kaidesi, Sünnet nass'larına da tatbik edilmelidir ve öyle de olmuştur. Burada, uygulamadan ve ortaya çıkarılan hükümlerden bazı misaller sunulacaktır:

"Evli olduğu halde zina eden ve recmolunan Mâiz" (Ebû Dâvûd, Hudûd:23) hakkındaki hadiste, Mâiz'in recmedilmesinin illeti, "evli olarak zina etmek" olduğundan dolayı, bu illeti taşıyan herkes hakkında bu hükmün geçerli olduğu, delâletü'n-nass yoluyla sabittir. (Hinn, 1993:96)

"Kim oruçlu iken unutarak yer ve içerse, orucunu tamamlasın. Şüphesiz, onu Allah yedirmiş ve içirmiştir." (Dârimî, Savm:23) hadisinde, orucun bozulmamış olmasının illeti, "unutmak" olduğundan dolayı, aynı şekilde, unutarak cima' eden bir kimsenin de orucunun bozulmaması hükmü, delâletü'n-nass'la sabit olur. Çünkü, unutarak cima' etmek de, bu manada, unutarak yiyip içmeye benzer. (Hinn, 1993:96-97)

"Kılıçtan başkasıyla kısas yapılmaz." (İbn-i Mâce, Diyât:25) hadisi hakkında, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed şöyle demişlerdir: "Ağır bir aletle öldürmekle de kısas gerçekleşir. Çünkü, öldürme, bünyenin yok edilmesidir. Bu da, bünyenin taşıyamayacağı ağır bir şeyin insan üzerine konulmasıyla da olur. Bu hüküm, kılıçla öldürmekten kastedilen manayı daha mükemmel sağladığı için, delâletü'n-nass'la sabit olur." Onlara göre, bu ve benzeri hükümler kıyas yoluyla değil, nassın delâleti yoluyla sabittir. (Hinn, 1993:97)

"Resûlullah (s.a.v.) bedevîye cinayetinden dolayı keffâreti vâcib kılmıştır. Bedevî oluşundan dolayı değil. Bu cinayetin aynısı kimde bulunursa, aynı hüküm delâletü'n-nass'la onun için de sabit olmaktadır. Hanefiler, aynı hükmü, kadınlar için de delâletü'n-nass yoluyla vâcib saymışlardır." (Serahsî, 1984:242, 244)

"Resûlullah (s.a.v.) kedi hakkında "o necis değildir, o sizin etrafınızda dolanıp duranlardandır." (Nesâî, Tahâret:53) buyurmuştur. Bu hüküm, aynı illetle, fare ve yılan hakkında da delâletü'n-nass yoluyla sabit olmaktadır." (Serahsi, 1984:242)

"Resûlullah (s.a.v.) müstehâze için "o damar çatlaklığı kanıdır, her namaz için ayrı abdest al." (Tirmizî, Tahâret:94) buyurmuştur. Aynı hüküm, diğer damar çatlaklıkları hakkında da delâletü'n-nass yoluyla sabit olmaktadır." (Serahsî, 1984:242)

2. SERAHSÎ VE GAZZÂLÎ'YE GÖRE DELÂLETÜ'N-NASS

Bu bölümde; Fukahâ Ekolü'nü temsilen Serahsî'nin (ö:1090m./483h.) "el-Usûl" adlı eseri ile, Müttekellimîn Ekolü'nü temsilen Gazzâlî'nin (ö:1111m./505h.) "el-Müstasfâ" adlı eserine göre, "Delâletü'n-Nass" incelenecektir. Malum olduğu üzere; Serahsî, konuyu aynı adla ele alırken, Gazzâlî, "Mefhûm-ı Muvâfakât" adıyla ele almaktadır.

2.1. Delâletü'n-Nass'ın Tanımı

2.1.1. Serahsî'ye Göre

Serahsî, "Kıyas ve re'y dışında nass'ın zahiri ile sabit olan ahkâmın beyanı" ana başlığı altında mütalaa ettiği "delâletü'n-nass" ı tarif ederken, şu ifadeyi kullanmaktadır:

"Re'y ile istinbatla değil de, luğat bakımından nazmın manasıyla sabit olandır." (Serahsî, 1984:241)

Yani; nass'ın ifadesinin dil yönünden gereği olan manadır, kıyas ve akıl yürütme işlemiyle ortaya çıkarılan bir mana değildir.

Bu tanımlı yaptıktan sonra, delâletü'n-nass'ın mahiyetini şu yorumla açıklar:

"Çünkü, nazmın bilinen bir şekli vardır ve bununla kastedilen de bir manadır. Lafızlar manalar içindir, hükmün sübûtu ise, lafızdan istenilen mana ileler. Mesela: "Vurmak" da bilinen bir şekil vardır. Bununla hedeflenen de; "acı vermek" dir ve vurma işinin bulunmasıyla, hükmün sabit olmasıdır. Hâss bir lafızda hükmün sabit olması, luğatta nazımla birlikte bilinen mana itibarıyla olduğu gibi, burada da, gayr-ı mansûs aleyh olan hâss ifadede, hüküm mana itibarıyla sabit oluyor ve buna "delâletü'n-nass" deniliyor." (Serahsî, 1984:241)

"Bundan dolayı, sadece nassın şekliyle -nassın ibâresiyle- hüküm sabit olmuyor, aksine -kıyas olmadan- delâletü'n-nass olarak nassın luğatla bilinen manasıyla hüküm sabittir. Kıyas ise; -luğat bakımından nazmın manası itibarıyla istinbat olmaksızın- hukukta, re'y ile istinbat edilerek ortaya çıkarılan bir eserle, hükmü, hakkında nass bulunmayan bir meseleye aktarmaktır." (Serahsî, 1984:241)

Bu yorumunu şu misallerle izah ve takviye eder:

Hiz. Peygamber'in (s.a.v.) "misli misline, buğday, buğday iledir." (Müslim, Müsâkât:83) hadisinde, illeti, "keyl" ve "vezn" olarak re'y ile tesbit ettik. Çünkü bu, nazmın şeklinde ve sözlük manasında yoktur. Bu söylediğimize misal: "Onlara öf bile deme, onları azarlama." (İsrâ, 23) ayetidir. "Öf" demenin bilinen şekli ve manası vardır, o da, "eziyet" tir. İşte, bu sebeple, haramlık sabit olmuştur. Bilinen bu sözlük manası itibarıyla, içinde bu mananın bulunmuş olduğu diğer "sövme" ve benzeri kelimelerde, "dövme" ve benzeri fiillerde de haramlık sabit olur. Bu, delâletü'n-nass ile bilinir, kıyas ile değil. Çünkü, "öf" demekte bulunan eziyet, diğer kelime ve fiillerde aynen veya daha fazlasıyla vardır. Hatta, bu lafızdan bu manayı tanımayan veya luğatlarında bu kelimenin manası "ikram etmek" olan bir kavim hakkında, haramlık sabit olmaz." (Serahsî, 1984:241-242)

Bu değerlendirmelerinden anlaşıldığı üzere; Serahsî, delâletü'n-nass'ı, ibârenin ifade ettiği mana ile ilişkilendirmektedir. Delâletü'n-nass'in ifadesi bir mana ile sabittir, fakat, bu mana, ibârenin ifadesiyle ulaşılan mana olduğundan dolayı, delâletü'n-nass, ifadenin ortaya koyduğu anlamdır. Delâletü'n-nass'la bir hükmün sabit olabilmesi için, lafzın dil yönünden bilinen manası içinde, hükmün illetinin bulunması gerekmektedir. Hükmün illeti bu şekilde değil de, re'y ile ortaya konuluyorsa, buna, kıyas demek lazım gelir.

2.1.2. Gazzâlî'ye Göre

Gazzâlî, "Lafızların mana ve işâret yönünden delâleti" ana başlığı altında mütalaa ettiği "mefhûm-ı muvâfakât" ı tarif ederken şu ifadeyi kullanmaktadır:

"Sözün siyakının ve maksadının delâletiyle, mantûk'dan (söylenen) gayr-ı mantûk bih'i (söylenmeyen) anlamak." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

Bu tanımlı yaptıktan sonra, mefhûm-ı muvâfakât'ın mahiyetini şu yorumla açıklar:

"Bunun, "en alt sınırı söyleyerek en üst sınıra dikkat çekmek" olduğu söylenirse, deriz ki: Bu isimlendirmede hiçbir kısıtlama yoktur. Fakat, şunun anlaşılması şarttır. Sırf alt sınırı zikretmek, sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamadıkça, böyle bir dikkat çekmeyi hasıl etmez. Şayet biz, "onlara öf deme ve azarlama." (İsrâ, 23) ayetinin, ana-babayı ta'zim ve ihtiram için sevk edildiğini bilmeseydik, "öf" demenin yasaklanmasından, dövme ve öldürmenin yasaklığını anlayamazdık." (Gazzâlî, 1413:411-412; Gazzâlî, 1994:165-166)

Bu yorumunu şu misallerle izah ve takviye eder:

"Zira; Sultan, bir kıralın öldürülmesini emrettiğinde, "ona, öf filan deme, fakat öldür." diyebilir. Aynı şekilde, bir kimse, "vallahi, ben filancanın malını yemedim." diye yemin edebilir. Kendisi bizzat yememiştir, fakat, o filancanın malını yakmıştır. Bu adam, bu durumda, yeminini bozmuş olmaz." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:166)

Bu değerlendirmelerinden anlaşıldığı üzere; Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ı mana ve gaye ile ilişkilendirmektedir. İsminden de anlaşılacağı gibi, mefhûm-ı muvâfakât, lafzın değil, ifadenin ortaya koyduğu manadır. Lafzın delâlet ettiği mananın, kendisine paralel olan manaya delâletidir. Aynı zamanda da gaî bir yönü vardır. Nass'ın hangi gaye ile söylendiği bilinmeden kendisinden bu yolla hüküm çıkarılamaz.

2.1.3. Değerlendirme

Yukarıdaki izah ve yorumlarda görüldüğü gibi:

Serahsî, delâletü'n-nass'ı, ifadenin dil yönünden gerekli olan anlamının ortaya koyduğu mana şeklinde ifade etmektedir. Delâletü'n-nass bir mana ile sabittir, fakat bu mana ifadenin dile dayalı olarak bilinen manasından doğduğundan, delâletü'n-nass, bir ifadenin ürünüdür. Delâletü'n-nass'la bir hükmün sabit olabilmesi, lafzın dil açısından bilinen manası içinde hükmün illetinin bulunmasına bağlıdır. Hükmün illeti re'y ile ortaya konuluyorsa, buna, kıyas denir. Şayet akılla idrak ediliyorsa, buna da, nass'ın delâlet alanına girmesi nedeniyle nass'ın delâleti'nin ifadesi denilir.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ı mana ve gaye ile ilişkili kabul etmektedir. Mefhûm-ı muvâfakât, lafzın değil, lafzın beyan ettiği manaya paralel olarak ifadenin ortaya koyduğu manadır. Gaî bir yönü vardır. Nass'ın hangi gaye ile söylendiği bilinmeksizin, kendisinden bu yolla hüküm çıkarılamaz.

Serahsî ve Gazzâlî'nin her ikisi de, delâletü'n-nass'ı mana ile ilişkili kabul etmektedir. Serahsî, delâletü'n-nass'ı, nass'ın ifadesinin kapsamına giren bir mana olarak mütalaa etmektedir. Gazzâlî, aynı zamanda gaye ile ilişkili kabul ettiğinden, nass'ın söyleniş maksadını dikkate almakta ve delâletü'n-nass'ı mananın delâleti saymaktadır.

2.2. Delâletü'n-Nass'ın Unsurları

2.2.1. Serahsî'ye Göre

Serahsî, delâletü'n-nass'ın unsurları olarak açıkça bazı hususları zikretmemekle birlikte, şu ifadelerinden, delâletü'n-nass için bazı unsurlar öngördüğü anlaşılır:

"Re'y ile istinbatla değil de, luğat bakımından nazmın manasıyla sabit olandır." (Serahsî, 1984:241)

"Mesela: "Vurmak" da, bilinen bir şekil vardır. Bununla hedeflenen de; "acı vermek" dir ve vurma işinin bulunmasıyla, hükmün sabit olmasıdır. Hâss bir lafızda hükmün sabit olması, luğatta nazımla birlikte bilinen mana itibarıyla olduğu gibi, burada da, gayr-ı mansûs aleyh olan hâss ifadede, hüküm, mana itibarıyla sabit oluyor ve buna "delâletü'n-nass" deniliyor." (Serahsî, 1984:241)

Bu ifadelerden, Serahsî'nin, delâletü'n-nass'ın unsurları olarak; "nazm", "gayr-ı mansûs aleyh" ve "hüküm" unsurlarını kabul ettiği anlaşılır.

Serahsî, delâletü'n-nass'ın dördüncü unsuru olarak "illet" i kabul edip etmemekte tereddütte gibidir. Bir yerde şöyle demektedir:

"Sadece nassın ibâresiyle hüküm sabit olmuyor, aksine -kıyas olmadan- delâletü'n-nass olarak nassın luğatla bilinen manasıyla hüküm sabittir. Kıyas ise; hukukta, re'y ile istinbat edilerek ortaya çıkarılan bir eserle, hükmü, hakkında nass bulunmayan bir meseleye aktarmaktır. Hazret-i Peygamber'in (s.a.v.) "misli misline, buğday, buğday iledir." (Müslim, Müsâkât:83) hadisinde, illeti "keyl" ve "vezn" olarak re'y ile tesbit ettik. Çünkü bu, nazmın şeklinde ve sözlük manasında yoktur." (Serahsî, 1984:241)

Bir başka yerde şöyle demektedir:

"Bu, luğat bakımından nass ile bilinen mana, şer'an, hakkında illet bulunan konumundadır. Resûlullah (s.a.v.) kedi hakkında "o necis değildir, o sizin etrafınızda dolanıp duranlardandır." (Nesâî, Tahâret:53) buyurmuştur. Bu hüküm, aynı illetle, fare ve yılan hakkında da, delâletü'n-nass'la sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

Bu ifadelerden, Serahsî'nin, aslında, delâletü'n-nass'ın bir unsuru olarak "illet" i kabul ettiği anlaşılır. Onun böyle tereddüt göstermesinin sebebi, delâletü'n-nass'la kıyas arasındaki temel farkın, illetin tesbiti noktasında odaklandığını bilmesidir. Kıyas'ta, illetin tesbitinin re'y ile ictihada dayandığını bildiğinden, delâletü'n-nass'ın bir kıyas sayılmasına karşı çıkmakta ve kıyasın bir unsuru olan illeti kabul etmemekte, fakat, delâletü'n-nass'ta, hükmün, dil itibarıyla bilinen manaya bağlı olarak gayr-ı mansûs aleyh'de sabit olduğunu gördüğünden, delâletü'n-nass'ın bir unsuru olan hükmün gerekçesini illete benzetmeyi de reddetmemektedir.

2.2.2. Gazzâlî'ye Göre

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın unsurları olarak açıkça bazı hususları zikretmemekle birlikte, şu ifadelerinden, mefhûm-ı muvâfakât için bazı unsurlar öngördüğü anlaşılır:

"Sözün, siyakının ve maksadının delâletiyle, mantûk'dan, gayr-ı mantûk bih'i anlamak." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

"Şayet biz, "onlara öf deme ve azarlama." (İsrâ, 23) ayetinin, ana-babayı ta'zim ve ihtiram için sevk edildiğini bilmeseydik, "öf" demenin yasaklanmasından, dövme ve öldürmenin yasaklığını anlayamazdık." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:165-166)

Bu ifadelerden, Gazzâlî'nin, mefhûm-ı muvâfakât'ın unsurları olarak; "mantûk", "gayr-ı mantûk bih" ve "hüküm" unsurlarını kabul ettiği anlaşılır.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın dördüncü unsuru olarak "illet" i kabul etmeyerek, şöyle demektedir:

"Denirse ki: Dövmek, öf demeye kıyâsen haramdır. Çünkü, öf demek, eziyet vermek oluşu sebebiyle haram kılınmıştır. Dövmedeki eziyet verme ise, öf demekteki eziyetin üstündedir." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:166)

"Deriz ki: Bunun kıyas olmasıyla, üzerinde düşünmeyi ve bir illet istinbatını kastediyorsan, bu yanlıştır." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:166)

Bu ifadelerden; Gazzâlî'nin, mefhûm-ı muvâfakât'ın bir unsuru olarak "illet" i kabul etmediği anlaşılır. Ona göre; "illet", kıyas'ın bir unsurudur ve ancak düşünmek suretiyle ortaya çıkarılır. Mefhûm-ı muvâfakât'ta "illet" yerine, "sözün siyakının ve maksadının

delâletini", "sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamayı" geçerli bir unsur olarak kabul eder. Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ı da, kıyas'ın bir çeşidi olarak görmemektedir.

2.2.3. Değerlendirme

Yukarıdaki izah ve yorumlarda görüldüğü gibi:

Serahsî, delâletü'n-nass'ın unsurları olarak; "nazm", "gayr-ı mansûs aleyh", "hüküm" ve "illet" unsurlarını kabul etmektedir. İlet hakkında tereddüt göstermesinin sebebi ise, delâletü'n-nass'la kıyas arasındaki temel farkın illetin tesbiti noktasında odaklandığını bilmesidir. Kıyas'ta illetin tesbitinin re'y ile ictihada dayandığını bildiğinden, delâletü'n-nass'ın bir kıyas sayılmasına karşı çıkmakta ve kıyasın bir unsuru olan illeti kabul etmemekte, fakat, delâletü'n-nass'ta, hükmün, dil itibarıyla bilinen manaya bağlı olarak gayr-ı mansûs aleyh'de sabit olduğunu gördüğünden, delâletü'n-nass'ın bir unsuru olan hükmün gerekçesini illete benzetmeyi de reddetmemektedir.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın unsurları olarak; "mantûk", "gayr-ı mantûk bih" ve "hüküm" unsurlarını kabul etmekte, fakat, "illet" i kabul etmemektedir. Ona göre; illet kıyas'ın bir unsurudur ve ancak düşünmek suretiyle ortaya çıkarılır. İlet yerine "sözün siyakının ve maksadının delâletini", "sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamayı" geçerli bir unsur olarak kabul eder. Mefhûm-ı muvâfakât'ı kıyas'ın bir çeşidi olarak görmemektedir.

Serahsî ve Gazzâlî'nin her ikisi de delâletü'n-nass'ı kıyastan ayrı tutmaktadır. Delâletü'n-nass'ın unsurları hakkında farklı istilahlar kullanmış olsalar da, her ikisi de aynı şeyleri tarif etmiştir. Serahsî "nazm" derken, Gazzâlî "mantûk" der. Serahsî "gayr-ı mansûs aleyh" derken, Gazzâlî "gayr-ı mantûk bih" der. Sonra, her ikisi de "hüküm" derler. Serahsî "illet" derken, Gazzâlî "sözün maksadı ve gayesi" demektedir.

2.3. Delâletü'n-Nass'ın Çeşitleri

2.3.1. Serahsî'ye Göre

Serahsî, delâletü'n-nass'ın çeşitleri olarak açıkça bazı şekilleri zikretmemekle birlikte, şu ifadelerinden, delâletü'n-nass için bazı çeşitler öngördüğü anlaşılır:

"Mesela: "Onlara öf bile deme, onları azarlama." (İsrâ, 23) ayetinde, "öf" demenin bilinen şekli ve manası vardır, o da, "eziyet" tir. İşte bu sebeple haramlık sabit olmuştur. Bilinen bu sözlük manası itibarıyla, içinde bu mananın bulunmuş olduğu diğer "sövme" ve benzeri kelimelerde, "dövme" ve benzeri fiillerde de haramlık sabit olur. Çünkü, "öf" demekte bulunan eziyet, diğer kelime ve fiillerde aynen veya daha fazlasıyla vardır." (Serahsî, 1984:241-242)

"Bu, luğat bakımından nass ile bilinen mana, şer'an, hakkında illet bulunan konumundadır. Resûlullah (s.a.v.) kedi hakkında "o necis değildir, o sizin etrafınızda dolanıp duranlardandır." (Nesâî, Tahâret:53) buyurmuştur. Bu hüküm, aynı illetle, fare ve yılan hakkında da delâletü'n-nass'la sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

Bu ifadelerden, Serahsî'nin, delâletü'n-nass'ta nazm ile gayr-ı mansûs aleyh arasındaki illet ilişkisinin iki şekilde olduğunu kabul ettiği anlaşılır. Bunlar; gayr-ı mansûs aleyh'in illet bakımından nazm'dan daha kuvvetli olması veya gayr-ı mansûs aleyh'in illet bakımından nazm'la aynı kuvvette bulunmasıdır.

2.3.2. Gazzâlî'ye Göre

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın çeşitleri olarak açıkça bazı şekilleri zikretmemekle birlikte, şu ifadelerinden, mefhûm-ı muvâfakât için bazı çeşitler öngördüğü anlaşılır:

"Eğer; dövme, söylenenden anlaşılacak bir söylenmeyendir, demek istediysen, bu da, bir şartla sahih olur. Bu şart da, söylenmeyenin, söylenenden daha evvel veya birlikte anlaşılması ve ondan geriye kalmamasıdır. Buna, "mefhûmü'l-muvâfaka" denildiği gibi, "fahve'l-lafz" da denilir." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:166)

Bu ifadelerden, Gazzâlî'nin, mefhûm-ı muvâfakât'ta mantûk ile gayr-ı mantûk bih arasındaki mana ilişkisinin iki şekilde olduğunu kabul ettiği anlaşılır. Bunlar; gayr-ı mantûk bih'in manaya uygunluk bakımından mantûk'dan daha önce geldiğinin anlaşılması veya gayr-ı mantûk bih'in manaya uygunluk bakımından mantûk'la birlikteliğinin anlaşılmasıdır. Herhalukarda gayr-ı mantûk bih, manaya uygunluk bakımından mantûk'dan geride kalmamalıdır.

2.3.3. Değerlendirme

Yukarıdaki izah ve yorumlarda görüldüğü gibi:

Serahsî, delâletü'n-nass'ta nazm ile gayr-ı mansûs aleyh arasındaki illet ilişkisinin iki şekilde olduğunu kabul etmektedir. Bunlar; gayr-ı mansûs aleyh'in illet bakımından nazm'dan daha kuvvetli olması veya gayr-ı mansûs aleyh'in illet bakımından nazm'la aynı kuvvette bulunmasıdır.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ta mantûk ile gayr-ı mantûk bih arasındaki mana ilişkisinin iki şekilde olduğunu kabul etmektedir. Bunlar; gayr-ı mantûk bih'in manaya uygunluk bakımından mantûk'dan daha önce gelmesi veya gayr-ı mantûk bih'in manaya uygunluk bakımından mantûk'la birlikte olmasıdır.

Serahsî ve Gazzâlî'nin her ikisi de delâletü'n-nass'ın iki çeşidi olduğunu kabul ederler. Serahsî'ye göre bu çeşitlenme illet ilişkisine dayanır. Gazzâlî'ye göre mana ilişkisine dayanır. "Gayr-ı mansûs aleyh" veya "gayr-ı mantûk bih", "nazm" veya "mantûk" dan, "illet" veya "mana" bakımından daha kuvvetli olur veya aynı kuvvette bulunur.

2.4. Delâletü'n-Nass'ın Delil Oluşu

2.4.1. Serahsî'ye Göre

Serahsî, delâletü'n-nass'ın delil oluşu hakkında dil bakımından birtakım açıklamalar yapar, örnekler verir. Bu hususta şöyle der:

"Re'y ile istinbatla değil de, luğat bakımından nazmın manasıyla sabit olandır. Çünkü, nazmın bilinen bir şekli vardır ve bununla kastedilen de manadır. Lafızlar manalar içindir, hükmün sübûtu ise, lafızdan istenilen mana iledir. Mesela: "Vurmak" da, bilinen bir şekil vardır. Bununla hedeflenen de; "acı vermek" dir ve vurma işinin bulunmasıyla, hükmün sabit olmasıdır. Hâss bir lafızda hükmün sabit olması, luğatta nazımla birlikte bilinen mana itibarıyla olduğu gibi, burada da, gayr-ı mansûs aleyh olan hâss ifadede hüküm mana itibarıyla sabit oluyor ve buna "delâletü'n-nass" deniliyor." (Serahsî, 1984:241)

"Mesela: "Onlara öf bile deme, onları azarlama." (İsrâ, 23) ayetinde, "öf" demenin bilinen şekli ve manası vardır, o da, "eziyet" tir. İşte bu sebeple haramlık sabit olmuştur. Bilinen bu sözlük manası itibarıyla, içinde bu mananın bulunmuş olduğu diğer "sövme" ve

benzeri kelimelerde, "dövme" ve benzeri fiillerde de haramlık delâletü'n-nass'la sabit olur." (Serahsî, 1984:241-242)

Delâletü'n-nass'ın değerini de şu şekilde belirtir:

"Luğat bakımından nass ile bilinen mana, şer'an, hakkında illet bulunan konumundadır. Resûlullah (s.a.v.) kedi hakkında "o necis değildir, o sizin etrafınızda dolanıp duranlardandır." (Nesâî, Tahâret:53) buyurmuştur. Bu hüküm, aynı illetle, fare ve yılan hakkında da delâletü'n-nass'la sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

Görüldüğü gibi; Serahsî, delâletü'n-nass'ın delil olmasını, "luğat bakımından nazmın manasıyla sabit olması" na dayandırmaktadır. Bu şekilde sabit olan bir hususun, şer'an, "hakkında illet bulunan" değerinde olduğunu belirtmekte ve şöyle demektedir:

"Karşılaştırıldığında aralarında farklılık ortaya çıksa da, delâletü'n-nass ile sabit olanı, işâretü'n-nass ile sabit olan gibi kabul ettik. Biri lafız bakımından, diğeri de mana bakımından olmak üzere, bunların her ikisi de belâğatın bir çeşididir. Böylece; ukûbât'ın ve keffâret'in kıyas ile sabit olmasını câiz görmediğimiz halde, delâletü'n-nass ile sabit olmasını câiz görürüz." (Serahsî, 1984:242)

Bu ifadesinden anlaşıldığı üzere; Serahsî, delâletü'n-nass'ı bir delil olarak işâretü'n-nass'la birlikte belâğatın bir çeşidi olarak görmekte ve kıyas'tan daha önde tutmaktadır. Gerçi, her ikisinde de illet bulunmaktadır. Fakat; delâletü'n-nass'ta illet lafzın luğat manasıyla sabit olduğu halde, kıyasta re'y ile ictihadla ortaya çıkarılmaktadır. Tabiat itibarıyla bulunana dayanılarak verilen hüküm, zorlayarak ortaya çıkarılana dayanılarak verilen hükümden kuvvetli olsa gerektir.

2.4.2. Gazzâlî'ye Göre

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın delil oluşunu uzun izahlarla anlatmaya kalkmaz. Bu hususta birtakım felsefî münakaşalara da girmez. Aklî bir istidlâlle, kısaca şöyle der:

"Sırf alt sınırı zikretmek, sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamadıkça, böyle bir dikkat çekmeyi hasıl etmez. Şayet biz, "onlara öf deme ve azarlama." (İsrâ, 23) ayetinin, ana-babayı taz'im ve ihtiram için sevk edildiğini bilmeseydik, "öf" demenin yasaklanmasından, dövme ve öldürmenin yasaklığını anlayamazdık. Zira; Sultan, bir

kıralın öldürülmesini emrettiğinde, "ona öf filan deme, fakat öldür." diyebilir." (Gazzâlî, 1413:411-412; Gazzâlî, 1994:165-166)

Görüldüğü gibi; Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın delil olmasını, "sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamaya" dayandırmaktadır. Yine, mefhûm-ı muvâfakât'ın tanımını yaparken kullandığı, "sözün siyakının ve maksadının delâletini", mefhûm-ı muvâfakât için delil olma sebebi saymaktadır.

2.4.3. Değerlendirme

Yukarıdaki izah ve yorumlarda görüldüğü gibi:

Serahsî, delâletü'n-nass'ın delil olmasını, "luğat bakımından nazmın manasıyla sabit olmasına" bağlamakta, şer'an, "hakkında illet bulunan" değerinde olduğunu belirtmektedir. İştâretü'n-nass'la birlikte belâğatın bir çeşidi olarak görmekte ve kıyas'tan önde tutmaktadır. Delâletü'n-nass'ta illet lafzın luğat manasıyla sabit olduğu halde, kıyasta re'y ile icthadla ortaya çıkarılır. Tabiat itibarıyla bulunanla sabit olan hüküm, zorlayarak ortaya çıkarılanla sabit olan hükümden kuvvetli olmaktadır.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın delil olmasını, "sözü ve sözün ne için sevk edildiğini anlamaya" bağlamakta, "sözün siyakının ve maksadının delâletini", mefhûm-ı muvâfakât için delil olma sebebi saymaktadır.

Serahsî ve Gazzâlî'nin her ikisi de delâletü'n-nass'ı sağlam bir delil kabul etmektedir. Serahsî, kıyas'tan daha kuvvetli görmekte ve mana bakımından belâğatın bir çeşidi olarak tanımlamaktadır.

2.5. Delâletü'n-Nass'ın Uygulanması

2.5.1. Serahsî'ye Göre

Serahsî, delâletü'n-nass'ın uygulanması hakkında örnekler verirken, Kur'an nass'larından yararlanarak, şöyle demektedir:

"Buna misal: "Onlara öf bile deme, onları azarlama." (İsrâ, 23) ayetidir. "Öf" demenin bilinen şekli ve manası vardır, o da "eziyet" tir. İşte bu sebeple haramlık sabit olmuştur. Bilinen bu sözlük manası itibarıyla, içinde bu mananın bulunmuş olduğu diğer "sövme"

ve benzeri kelimelerde, "dövme" ve benzeri fiillerde de haramlık delâletü'n-nass'la sabit olur. Çünkü, "öf" demekte bulunan eziyet, diğer kelime ve fiillerde aynen veya daha fazlasıyla vardır. Bu lafızdan bu manayı tanımayan veya luğatlarında bu kelimenin manası "ikram etmek" olan bir kavim hakkında haramlık sabit olmaz." (Serahsî, 1984:241-242)

"Allah Teâlâ (c.c.), ramazanda özür sebebiyle orucunu tutmayan hasta ve misafir kişiye kaza etmesini vâcib kılmıştır. Biz de, özür olmaksızın orucunu tutmayan kişiye kaza etmesini, delâletü'n-nass yöntemiyle vâcib saydık. (Serahsî, 1984:246)

Serahsî, delâletü'n-nass'ın uygulanması hakkında örnekler verirken, Sunnet nass'larından yararlanarak, şöyle demektedir:

"Bunun bir başka örneği: "Mâiz muhsan olarak zina etti ve recmedildi." (Muvatta', Hudûd:8) rivayetidir. Biz biliyoruz ki; Mâiz muhsan olarak zina ettiği için recmedildi, Mâiz olduğu için değil. Bu hüküm, başkaları hakkında da delâletü'n-nass yöntemiyle sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

"Aynı şekilde, Resûlullah (s.a.v.) bedevîye cinayetinden dolayı keffâreti vâcib kıldı. Bedevî oluşundan dolayı değil. Bu cinayetin aynısı kimde bulunursa, aynı hüküm delâletü'n-nass'la onun için de sabit olur. Biz, aynı hükmü, kadınlar için de delâletü'n-nass yöntemiyle vâcib saydık." (Serahsî, 1984:242, 244)

"Resûlullah (s.a.v.) kedi hakkında "o necis değildir, o sizin etrafınızda dolanıp duranlardandır." (Nesâî, Tahâret:53) buyurmuştur. Bu hüküm, aynı illetle, fare ve yılan hakkında da delâletü'n-nass yöntemiyle sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

"Resûlullah (s.a.v.) müstehâze için "o damar çatlaklığı kanıdır, her namaz için ayrı abdest al." (Tirmizî, Tahâret:94) buyurmuştur. Bu hüküm, diğer damar çatlaklıkları hakkında da delâletü'n-nass yöntemiyle sabit olur." (Serahsî, 1984:242)

"Resûlullah (s.a.v.) ramazanda unutarak yiyen kimseye "şüphesiz Allah seni yedirdi ve içirdi, orucunu tamamla." (Buhârî, Savm:26) buyurmuştur. Biz, aynı hükmü, unutarak cima' yapan hakkında da delâletü'n-nass yöntemiyle sabit kabul ettik. Hakikaten, orucun rüknü kaçırılmıştır. İster unutarak olsun, ister kasıtlı olsun değişmez. Ama, unutmanın luğat bakımından bilinen manası vardır. O da, doğal olarak yapmak istemediğine hamledilir. Unutarak cima' yapmak da, bu manada, unutarak yemek gibidir. Hüküm, delâletü'n-nass'la sabit olur." (Serahsî, 1984:245)

"Yine, "kılıçtan başkasıyla kısas yapılmaz." (İbn-i Mâce, Diyât:25) hadisi hakkında, kılıç gibi diğer öldürücü aletlerle de kısas yapılabilmesi hükmü, delâletü'n-nass yöntemiyle sabit olur. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed: "İnsanın güç getiremeyeceği ağır bir şeyle öldürmek aynı manaya geldiği için, bu hüküm, delâletü'n-nass'la sabit olur. Çünkü, katl, var olanı yıkmaktır. Bu da, ağır bir malzeme ile gerçekleştirilebilir." demişlerdir." (Serahsî, 1984:243)

Serahsî, delâletü'n-nass'ın uygulanmasını şu misallerle de anlatır:

"Ebû Yusuf ve İmam Muhammed: "Livâtada, faile de mef'ule de zina nassının delâleti ile hadd cezası gerekir." demişlerdir." (Serahsî, 1984:242)

"Yol kesen kimseye verilen cezayı, gözetleyen ve yardımcı olana da delâletü'n-nass yöntemiyle gerekli gördük." (Serahsî, 1984:242)

Görüldüğü gibi; Serahsî, delâletü'n-nass'ın tatbikatını anlatırken, Kur'an nass'larından istifade eder, fakat, Sünnet nass'larından daha çok örnekler verir.

"Karşılaştırıldığında aralarında farklılık ortaya çıksa da, delâletü'n-nass ile sabit olanı, işâretü'n-nass ile sabit olan gibi kabul ettik. Biri lafız bakımından, diğeri de mana bakımından olmak üzere, bunların her ikisi de belâğatın bir çeşididir. Böylece; ukûbât'ın ve keffâret'in kıyas ile sabit olmasını câiz görmediğimiz halde, delâletü'n-nass ile sabit olmasını câiz görürüz." (Serahsî, 1984:242)

Diyerek, bu husustaki son hükmünü söyler.

2.5.2. Gazzâlî'ye Göre

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın uygulanması hakkında örnekler verirken, Kur'an nass'larından yararlanarak, şöyle demektedir:

"Meselâ: "Onlara öf deme ve azarlama." (İsrâ, 23) ayetinden, sövmenin, dövmenin ve öldürmenin haram olduğu mefhûm-ı muvâfakât yöntemiyle anlaşılır." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

"Yine; "yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler, karınlarına ateş doldurmuş olurlar." (Nisâ, 10) ayetinden, yetim malını itlâf etmenin, yakmanın ve helâk etmenin haramlığı

mefhûm-ı muvâfakât yöntemiyle anlaşılmalıdır." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

"Aynı şekilde; "zerre miktarı hayır işleyen onu görür." (Zelzele, 7) ve "ehli kitaptan öyleleri vardır ki, bir dinar emanet etsen onu sana geri vermez." (Âl-i İmrân, 75) ayetlerinde, zerre ve dinardan fazlası da mefhûm-ı muvâfakât yöntemiyle anlaşılmalıdır." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın uygulanmasını, şu misalle de anlatır:

"Yine; "ona ait ne bir buğday tanesini yedim, ne bir yudum suyunu içtim, ne de onun malından bir tane aldım." diyenin sözü, mefhûm-ı muvâfakât yöntemiyle bunun dışındakilere veya bundan fazlasına da delâlet eder." (Gazzâlî, 1413:411; Gazzâlî, 1994:165)

Görüldüğü gibi; Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın tatbikatını anlatırken, Kur'an nass'larından istifade eder, insanların sözleri hakkında misal verir, fakat, Sünnet nass'larından örnekler vermez.

"Her gurubun kendine göre bir ıstılahı vardır. Sen söylenenlere itibar etme, bu yöntemle ilgili gerçekleri kavramaya çalış." (Gazzâlî, 1413:412; Gazzâlî, 1994:166)

Diye nasihat ederek, bu husustaki son sözünü söyler.

2.5.3. Değerlendirme

Yukarıdaki izah ve yorumlarda görüldüğü gibi:

Serahsî, delâletü'n-nass'ın tatbikatını anlatırken Kur'an nass'larından istifade eder. Sünnet nass'larından daha çok örnekler verir.

Gazzâlî, mefhûm-ı muvâfakât'ın tatbikatını anlatırken Kur'an nass'larından istifade eder. Sünnet nass'larından örnekler vermez.

Serahsî ve Gazzâlî'nin her ikisi de Kur'an nass'larından istifade ederler. Serahsî Sünnet nass'larına oldukça yer vermesine rağmen, Gazzâlî Sünnet nass'larına değinmemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmadan anlaşıldığına göre; Beşerî Hukuk'ta "Kanunların Yorumlanması" ile İslâm Hukuku'nda "Nassların Yorumlanması" birtakım hususlarda paralellik arz etmektedir. Beşerî Hukuk'ta "Anayasa" ve "Kanunlar" "Temel Hukuk Kuralları" kabul edilmekte ve hukuk bunlara göre şekillenmektedir. İslâm Hukuku'nda "Kur'an" ve "Sünnet" nass'ları "Hukukun Temel İlkeleri" kabul edilmekte ve hukuk bunlardan neş'et etmektedir.

İslâm Hukuku'nda, nass'ların yorumlanması için ortaya konulan usûl kaideleri, usûl ekollerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın konusu olan "Delâletü'n-Nass"; Fukahâ Ekolü'ne göre "Sözlü Olan Delâlet" lerden kabul edildiği halde, Mütekellimîn Ekolü'ne göre "Mananın Delâleti" kabul edilerek "Mefhûm-ı Muvâfakât" adı verilmiştir.

Serahsî, "el-Usûl" adlı eserinde, Fukahâ Ekolü'nü takip ederken; Gazzâlî, "el-Müstasfâ" adlı eserinde, Mütekellimîn Ekolü'nü takip etmiştir.

Fukahâ Ekolü'nü temsilen Serahsî'ye göre:

"Delâletü'n-Nass, ifadenin ortaya koyduğu anlam alanını hedeflemektedir. Çünkü, dil bakımından lafzın manası itibarıyla sabit olan anlamlardır."

Mütekellimîn Ekolü'nü temsilen Gazzâlî'ye göre:

"Mefhûm-ı Muvâfakât, ifadenin ortaya koyduğu mana alanını hedeflemektedir. Çünkü, lafzın siyakı ve maksadı itibarıyla sabit olan manalardır."

Her iki ekol de, Delâletü'n-Nass'ı, İslâm Hukuk Metodolojisi'nde hüküm elde etmede geçerli bir yöntem olarak benimseyerek, Kur'an ve Sünnet nass'larına uygulamışlardır. Çağdaş hukuk anlayışında da geçerli olan bu yöntem, İslâm hukukçularının usûl bilimine en önemli katkılarından birini oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, çerçeve itibarıyla dar tutulan konunun -önemine binaen- daha geniş bir şekilde ele alınması gerekmekte ve bu vazifenin müellif tarafından yerine getirilmesi temenni edilmektedir.

KAYNAKLAR

- ABDÜLHAMÎD, Ö. Mevlûd, "el-Vasît fî Usûli'l-Fıkhî'l-İslâmî", Câmiatü's-Sâbi', Bingazi, 1425
- ADAL, Erhan, "Hukukun Temel İlkeleri", Beta Yayıncılık, İstanbul, 1988
- AHMED, Ahmed b. Hanbel, "el-Müsned, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- AKYOL, Şener, "Medenî Hukuka Giriş", Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995
- ÂMİDÎ, Ali b. Muhammed Seyfüddîn, "el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm", Cilt 1-4, Beyrut, 1986
- ANAYASA, "1995 Değişiklikleriyle T.C. Anayasası", Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997
- ARAL, Vecdi, "Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine", İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1971
- ATAR, Fahrettin, "Fıkıh Usûlü", Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 1988
- BÂCÎ, Ebû Velîd, "İhkâmî'l-Fusûl fî Ahkâmî'l-Usûl", Tah: Abdülmecîd Türkî, Dârü'l-Ğarbi'l-İslâmî, Beyrut, 1986
- BERKÎ, A. Himmet, "Hukuk Mantığı ve Tefsir", Güney Matbaacılık, Ankara, 1948
- BİLGE, Necip, "Hukuk Başlangıcı", Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, 1975
- BİLMEN, Ö. Nasuhi, "Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu", Cilt 1-8, Bilmen Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1988
- BUHÂRÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl, "Sahîhü'l-Buhârî, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- DÂRİMÎ, Ebû Muhammed Abdullah Abdurrahman, "Sünenü'd-Dârimî, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- DAVUDOĞLU, Ahmed, "Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meâli", Çile Yayınevi, İstanbul, 1981
- DİHLEVÎ, Şah Veliyyullah, "Hüccetullahi'l-Bâliğa", Cilt 1-2, Çev: Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994
- EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. Eş'as, es-Sicistanî, "Sünen-ü Ebû Dâvûd, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- ENDÛLÛSÎ, Ebû Velîd Süleyman. b. Halef, "Kitâbü'l-İşâret fî Ma'rifeti'l-Usûl ve'l-Vicâzeti fî Ma'ne'd-Delîl", Tah: Muhammed Ali Ferkûs, Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, Beyrut, 1996
- ESENER, Turhan, "Hukuk Başlangıcı", Cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi, 1994
- GAZZÂLÎ, Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, "El-Müstasfâ min İlmi'l-Usûl, İslâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi", Cilt 1-2, Çev: Yunus Apaydın, Rey Yayıncılık, Kayseri, 1994
- GAZZÂLÎ, Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, "El-Müstasfâ min İlmi'l-Usûl", Tah: Hamza b. Züheyr Hafız, Câmiatü'l-İslâmiyye, Külliyyetü'ş-Şerîa, Medînetü'l-Münevvere, 1413
- GÖRGÜN, L. Şanal, "Hukukun Temel Kavramları", Verso Yayıncılık, Ankara, 1991
- GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, "Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları", S Yayını, Ankara, 1973
- GÜRİZ, Adnan, "Hukuk Başlangıcı", Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, 1986
- HALLÂF, Abdulvahhâp, "İslâm Hukuk Felsefesi", Çev: Hüseyin Atay, Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1985

- HINN, M. Sait, "İslâm Hukukunda Yöntem Tartışmaları", Çev: Halit Ünal, Rey Yayıncılık, Kayseri, 1993
- İMRÎ, N. Muhammed Şerîf, "Delâletü'l-İktizâ ve Eserüha fi'l-Ahkâmî'l-Fıkhiyye"; Matbaatü Hecr, Cize; 1988
- İBN-İ MÂCE, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvîni, "Sünen-ü İbn-i Mâce, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- İBN-İ MELEK, İzzeddîn Abdüllâtîf b. Abdülazîz, "Şerhu'l-Menâr", Dersaadet, 1315
- İSNEVÎ, Cemâleddin Abdürrahîm, "Nihâyetü's-Sûl fi Şerhi Minhâci'l-Usûl", Cilt 1-4, Kahire, 1343
- KARACABEY, Ö. Faruk, "Uygulamalı Hukukta Yöntem ve Araştırma", Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara, 1976
- KARAMAN, Hayreddin, "Fıkıh Usûlü", İstanbul, 1964
- KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ, Heyet, "Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meâli", Kral Fehd Mushaf-ı Şerif Basım Kurumu, Medine-i Münevvere, 1992
- MÂLİK, Mâlik b. Enes, "el-Muvatta', el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- MÜSLİM, Ebû Hüseyin el-Kuşeyrî Müslim b. Haccâc, "Sahîhü'l-Müslim, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- NESÂÎ, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb, "Sünenü'n-Nesâî, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- OĞUZMAN, M. Kemal, "Medenî Hukuk Dersleri", Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994
- PEZDEVÎ, Ebû Hasan Ali b. Muhammed, "Keşfü'l-Pezdevî", Cilt 1-4, Dersaadet, 1308
- RÂZÎ, Ebû Abdullah Muhammed Fahrüddîn, "el-Mahsûl fi İlm-i Usûli'l-Fıkıh", Cilt 1-6, Beyrut, 1992
- SEMERKANDÎ, Alaaddin Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed, "Mîzânü'l-Usûl fi Netâici'l-Ukûl", 1984
- SERAHSÎ, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebû Sehl, "Usûlü's-Serahsî", Tah: Ebû Vefâ Afgânî, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1984
- ŞA'BÂN, Zekiyyüddin, "İslâm Hukuk İlminin Esasları", Çev: İbrahim Kâfi Dönmez, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1990
- TAŞKENT, Savaş, "Hukuk Bilgisi Dersleri", İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1984
- TİRMİZÎ, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre, "Sünenü't-Tirmîzî, el-Kütübü's-Sitte ve Şurûhuha", Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992
- YAVUZ, A. Fikri, "Kur'ân-ı Kerîm ve Meâl-i Âlîsi", Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık, İstanbul
- YAVUZ, Y. Vehbi, "Hanefî Mezhebinde İctihad Felsefesi", Edi: İsmet Uçma, İşaret Yayınları, İstanbul, 1993
- YÖRÜK, A. Kemal, "Hukuk Başlangıcı", Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1956
- ZEHRA, Muhammed. Ebû, "İslâm Hukukunda Suç ve Ceza", Cilt 1-2, Çev: İbrahim Tüfekçi, Kitabevi, İstanbul, 1994
- ZEHRA, Muhammed. Ebû, "İslâm Hukuku Metodolojisi", Çev: Abdulkadir Şener, Fecr Yayınevi, Ankara, 1990
- ZEYDAN, Abdülkerim, "Fıkıh Usûlü", Çev: Ruhi Özcan, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 1993